

АНГИОЛОГИЯ И СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

ГОРИЗОНТЫ СОВРЕМЕННОЙ
АНГИОЛОГИИ, СОСУДИСТОЙ
ХИРУРГИИ И ФЛЕБОЛОГИИ

*Angiology
and Vascular Surgery*

XXXVI

Горизонты современной ангиологии,
сосудистой хирургии и
флебологии

Том 27

2/2021

(приложение)

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ХИРУРГОВ
АССОЦИАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ РОССИИ
РОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
АССОЦИАЦИЯ ФЛЕБОЛОГОВ РОССИИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ ФЛЕБОЛОГОВ
НМИЦ ХИРУРГИИ имени А. В. ВИШНЕВСКОГО МИНЗДРАВА РФ

ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГАУЗ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Минздрава РТ

МАТЕРИАЛЫ

XXXVI Международной конференции

**ГОРИЗОНТЫ СОВРЕМЕННОЙ АНГИОЛОГИИ,
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ И ФЛЕБОЛОГИИ**

17-19 июня 2021 года

Казань

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВНУТРЕННИМ СОННЫМ АРТЕРИЯМ ПРИ ИХ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ

*Догалбаев Е.К.^{1,2}, Фурсов А.Б.¹, Султаналиев Т.А.²,
Сагандыков И.Н.², Сулейменов С.С.²*

1 - Медицинский университет Астана, Республика Казахстан

*2 - Национальный научный онкологический центр, Нур-Султан,
Республика Казахстан*

Введение: Сравнить локальные гемодинамические показатели у больных с патологической извитостью (ПИ) внутренней сонной артерии (ВСА) до и после операции.

Материалы и методы: В нашем исследовании был проведен ретроспективный и проспективный анализ хирургического лечения больных с ПИ ВСА. Период сбора научных данных составил 9 лет (с 2012 по 2020 год). Срок наблюдения составил от 6 месяцев до 9 лет. В процессе исследования были отобраны и изучены истории болезни 167 больных, которым проведено 197 реконструктивных оперативных вмешательств на каротидном бассейне по поводу ПИ ВСА. Из них 30 больных с двусторонней ПИ ВСА перенесли по 2 поэтапных реконструктивных операции. Все оперированные больные проходили диагностику и лечение в единых стандартизированных условиях в отделении сосудистой хирургии (Национальный научный центр онкологии и трансплантологии, Нур-Султан). На дооперационном этапе всем больным с ПИ ВСА проводилось ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) брахиоцефальных артерий с целью определения формы извитости и гемодинамических показателей в зоне деформации артерии. Показатели линейной скорости кровотока (ЛСК) определяли в месте наиболее выраженной ангуляции. Методом транскраниальной доплерографии определялась гемодинамические показатели в мозговых артериях, оценивалось функциональное состояние виллизиева круга. С целью оценки состояния брахиоцефальных артерии вертебробазилярного и каротидного бассейнов, а также виллизиева круга всем больным проводилась компьютерная томография (КТ) экстра- и интракраниальных артерий с контрастированием. При помощи компьютерной постобработки снимков КТ с 3D-реконструкцией оценивались особенности анатомического хода сосудов, их взаимоотношение с паравазальными структурами (уровень бифуркации ОСА по отношению к углу нижней челюсти). Все больные перед операцией были осмотрены кардиологом, офтальмологом, так же неврологом с оценкой исходного неврологического статуса. По классификации СМН А.В. Покровского (1978), с транзиторными ишемическими атаками (ТИА) в анамнезе – 82 (49,1 %) больных, с явлениями хронической СМН – 54 (32,3 %), с перенесенным инсультом и оставшимся неврологическим дефицитом – 31 (18,6 %). При определении вида деформаций ВСА мы использовали классификацию, предложенной в

1965г. J. Weibel и W. Fields [11]. Выделено три вида ПИ ВСА: tortuosity (извитость) — С- и S-образные удлинения ВСА; kinking (перегиб) — под углом 90°, coiling (петлеобразование) — удлинение артерии в виде петли или спирали (таб. 1). По форме ПИ ВСА распределены следующим образом: перегиб – 127 случаев, петлеобразование – 47 случаев, S-образные удлинения ВСА – 23 случая. Критерием отбора больных с целью оперативного лечения ПИ ВСА служили наличие клиники СМН и ЛСК более 2 м/с в месте наиболее выраженной ангуляции, наличие турбулентного кровотока в участке извитости артерии, выявленные методом УЗДС. Асимптомные больные с доказанной гемодинамической значимой ПИ ВСА и больные с сопутствующим атеросклеротическим стенозом сонных артерии были исключены из исследования. Реконструкцию ВСА выполняли двумя методами: 1 метод - резекция ОСА с анастомозом «конец-в-конец», с редрессацией ВСА, 72 (43,1%) больных; 2-й метод - отсечение ВСА в устье с редрессацией и реимплантацией в расширенное старое устье 95 (56,9%) (у пациентов с койлингом, после отсечения ВСА у устья, перед выпрямлением и формированием анастомоза, ВСА была ротирована вокруг оси на 180° с целью исключения перекрута артерии).

Результаты: У больных после реконструктивной операции на ВСА отмечалось значительное улучшение в виде уменьшения ЛСК в зоне реконструируемой деформации с исходной 2.112 ± 0.151 м/с до 0.942 ± 0.097 м/с ($p < 0,05$), градиент скорости кровотока не превышал 1.2. В зоне хирургической коррекции ВСА на 30 сутки был диагностирован ламинарный тип кровотока в 192 (97,5%) случаев, турбулентный тип кровотока в 5 (2,5%) случаев. Через 6 и 7 лет у 2-х больных выявлен рестеноз ВСА.

Обсуждение: Рестенозы развились после отсечения ВСА в устье с редрессацией и реимплантацией в расширенное старое устье. Пациенты оставались асимптомными на протяжении всего периода наблюдения. Причиной рестеноза была атеросклеротическая бляшка, распространяющаяся от бифуркации ОСА и стенозирующая просвет артерии на 55% и 60% соответственно. В нашем исследовании оперативное лечение выполнялось двумя методами: резекция ОСА с анастомозом «конец-в-конец» с редрессацией ВСА; отсечение ВСА в устье с резекцией, редрессацией и реимплантацией в расширенное старое устье (с ротацией на 180° при койлинге). Последний метод в свою очередь восстанавливает просвет артерии с созданием широкого устья циркулярным швом, не приводящим к его стенозированию в отдаленном послеоперационном периоде. Резекция ОСА позволяет сохранить геометрические параметры артерии, бифуркация ОСА остается неизменной. По данным некоторых авторов выполнение резекции ВСА в дегенеративно измененном участке ВСА с анастомозом «конец-в-конец» нецелесообразно, так как наибольшие

морфологические изменения стенки артерии находятся в области извитости, а стенка ОСА и устье ВСА подвергаются меньшим морфологическим изменениям. Протезирование ВСА сопровождается большей частотой осложнений, следовательно, данная методика должна проводиться при наличии абсолютных показаний.

Выводы: Как показали результаты исследования, хирургическое лечение ПИ ВСА позволяет улучшить гемодинамические показатели по ВСА со снижением ЛСК до нормальных величин, так же с восстановлением ламинарного типа кровотока.

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ВОСХОДЯЩЕМ ТРОМБОФЛЕБИТЕ ПОДКОЖНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Долгополов В.В., Торба А.В.

*ГУ «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»,
г. Луганск ЛНР*

Введение: улучшение результатов лечения различных форм острого тромбофлебита подкожных вен нижних конечностей.

Материалы и методы: По дизайну исследование было организовано в соответствии с критериями ЮН ВСР, как открытое, рандомизированное, сравнительное в параллельных группах больных. Пациенты были разделены на три группы сравнения. 1. Первая группа. Больные с острым тромбофлебитом в бассейне малой или большой подкожной вены, оперированные путём резекции сафено-фemorального (сафено-поплитеального) соустья. В группу вошли 196 пациентов. 2. Вторая группа. Больные с острым тромбофлебитом в бассейне малой или большой подкожной вены, путём резекции сафено-фemorального (сафено-поплитеального) соустья, с флебоцентезом конгломератов тромбированных подкожных вен. В группу вошли 141 пациент. 3. Третью группу составили пациенты с острым тромбофлебитом подкожных вен в бассейне большой подкожной вены на голени, которым проводилась консервативная терапия. В группу вошли 110 пациентов. Группы были сопоставимы по основным критериям (пол, возраст, сопутствующие заболевания и терапия), репрезентативны. Данное разделение по группам аргументировано основными подходами к лечению пациентов с тромбофлебитом подкожных вен нижних конечностей. Оценку ближайших и отдаленных результатов мы проводили по следующим основным параметрам: рецидив тромбофлебита; наличие тромбоза легочной артерии или её рецидив; состояние венозного оттока (наличие симптомов ХВН, тромбоз глубоких вен); наличие тяжа в проекции тромбированной вены; купирование основных клинических симптомов.

Результаты: Лечебно-диагностическая тактика при остром тромбофлебите подкожных вен нижних конечностей зависит от

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОПЫТ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ <i>Абхаликова Е.Е., Хафизов Т.Н., Николаева И.Е., Хафизов Р.Р., Идрисов И.А., Шаймуратов И.Х., Низамов Т.И., Катаев В.В., Хафизова Д.Р.</i>	3
ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН <i>Агурбаши А.Н., Разепин А.В., Чижова К.А., Пуздряк П.Д., Иванов М.А.</i>	5
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМБОЛИЗАЦИИ ГОНАДНЫХ ВЕН ПРИ АНАТОМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН <i>Акулова А.Н., Файбушевич А.Г., Шугуев З.Х., Максимкин Д.А., Баранович В.Ю.</i>	6
ЭМБОЛИЗАЦИЯ АНГИОМИОЛИПОМЫ ЛЕВОЙ ПОЧКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОСТУПОВ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЭМБОЛОГЕННОГО ГЕНЕЗА <i>Алехин А.С., Султанов Р.В., Ализада Ф.Р.О.</i>	7
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В ОСТРЕЙШЕЙ СТАДИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОБУСЛОВЛЕННОГО ТАНДЕМНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ И ЕЕ ВЕТВЕЙ <i>Альтман Д.А., Фокин А.А., Игнатов В.А., Печёркин В.Ф., Зарипова З.З., Чеکورский Ф.В., Глазырин Е.А.</i>	13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДО И ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ <i>Ангелова В.А., Стойко Ю.М., Цыпляцук А.В., Яшкин М.Н., Хлевцова Т.В., Вундер Е.С., Харитонова С.Е.</i>	15
ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ COVID 19 <i>Андожская Ю.С.</i>	17
ПЕНЕТРИРУЮЩИЕ ЯЗВЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ <i>Андрейчук К.А., Черная Н.Р., Андрейчук Н.Н., Сокуренок Г.Ю.</i>	19
ЭКСТРЕННЫЕ КАРОТИДНЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ У НЕВРОЛОГИЧЕСКИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ <i>Андрейчук К.А., Сокуренок Г.Ю., Тихомирова О.В., Захарова Н.И., Головань Е.П., Киндяшова В.В.</i>	21
ВОЗМОЖНОСТИ СЕЛЕКТИВНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИИ В СОЧЕТАНИИ С ЛАПАРОСКОПИЕЙ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ РАЗРЫВАХ СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ <i>Антоненко Ф.Ф., Марухно Н.И., Москвичев В.Г., Жуков В.С., Иванова С.В.</i>	23
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ ОТКРЫТЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ХРОНИЧЕСКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ВЕН У БЕРЕМЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ FAST TRACK SURGERY(FTS) <i>Антонюк-Кисель В.Н.</i>	25

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ СОСУДИСТЫХ ПРОТЕЗОВ «БАСЭКС SP» ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПАТОЛОГИИ АОРТЫ И АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Аракелян В.С., Новикова С.П., Букацелло Р.Г., Черных Н.А., Кидакоев Р.З.</i>	27
ЛОКАЛЬНАЯ СУБИНТИМАЛЬНАЯ ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	
<i>Ардавов А.М., Магамматов А.А., Мусаев М.К., Мусалов А.Ю.</i>	28
ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА	
<i>Артемова А.С.</i>	29
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ И ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ОККЛЮЗИЕЙ АУТОВЕНОЗНЫХ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННЫХ ШУНТОВ	
<i>Артемова А.С.</i>	31
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЛЯ ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Артемова А.С.</i>	33
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОСТУПОВ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЭМБОЛОГЕННОГО ГЕНЕЗА	
<i>Арустамян В.А.</i>	35
ПЕРЕВЯЗКА ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ ВЕНЫ ПРИ ФЛОТИРУЮЩИХ ФЛЕБОТРОМБОЗАХ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ	
<i>Аскерханов Г.Р., Казакмурзаев М.А., Юсуфова Д.С.</i>	37
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ	
<i>Аскерханов Г.Р., Исмаилов С.А., Казакмурзаев М.А.</i>	39
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОДВЗДОШНО-БЕДРЕННОГО ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА	
<i>Афонин А.А., Айдинов В.Г., Минаев В.Н., Цатурян Т.Г., Экизян Г.Б.</i>	41
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ IN – SITU ФЕНЕСТРАЦИИ ПРИ ПАТОЛОГИЯХ ГРУДНОЙ АОРТЫ. ВЗГЛЯД КАРДИОЛОГА	
<i>Ахмедов У.У., Шарафутдинов М.Р., Якубов Р.А., Садыков Р.З., Хайрутдинов А.И., Луконина А.И.</i>	42
ПОЛНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДУГИ АОРТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ OUT SIDE ФЕНЕСТРАЦИИ. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РФ	
<i>Ахмедов У.У., Шарафутдинов М.Р., Якубов Р.А., Садыков Р.З., Хайрутдинов А.И., Тарасов Ю.В.</i>	44
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЯИЧНИКОВОЙ ВЕНЫ В НОРМЕ	
<i>Ахметзянов Р.В., Бредихин Р.А.</i>	45
СНИЖЕНИЕ ТЯЖЕСТИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ТАЗА ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ	
<i>Ахметзянов Р.В., Бредихин Р.А.</i>	47
ВЛИЯНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОК С ТАЗОВЫМ ВЕНОЗНЫМ ПОЛНОКРОВИЕМ	
<i>Ахметзянов Р.В., Бредихин Р.А.</i>	48

СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ И ПРЕДИКТОРЫ ПОРАЖЕНИЯ ЯИЧНИКОВОЙ ВЕНЫ ПРИ ЕЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ	
<i>Ахметзянов Р.В., Бредихин Р.А.</i>	50
ОСОБЕННОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СОННЫХ АРТЕРИЯХ У БОЛЬНЫХ С ОНМК	
<i>Ахметов В.В., Дуданов И.П.</i>	53
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА С БОЛЬНЫМИ, ПЕРЕНЕСШИМ ОНМК В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ	
<i>Ахметов В.В., Дуданов И.П.</i>	54
"ВКЛАД" ПАТОИЗВИТОСТИ СОННЫХ АРТЕРИЙ В РАЗВИТИЕ ОНМК	
<i>Ахметов В.В., Дуданов И.П.</i>	55
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ СОННЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ЕЕ ПАТОИЗВИТОСТИ У БОЛЬНЫХ С ОНМК	
<i>Ахметов В.В., Дуданов И.П.</i>	56
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СТЕНОЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕНИЯХ БРАХИЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА	
<i>Бабак О.Н., Антонов Д.В., Лагвилава Т.О., Торчинов К.Э., Чуб В.Ю.</i>	57
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В КРОВИ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ И ЛИПИДНОГО СПЕКТРА У БОЛЬНЫХ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ АОРТЫ И ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Байкова А.В., Бедров А.Я., Моисеев А.А., Должикова А.С., Супрунович А.А., Русева А.Д.</i>	59
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ И ЦИАНОКОБАЛАМИНА У ЖЕНЩИН С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО СЕГМЕНТА	
<i>Байкова А.В., Бедров А.Я., Моисеев А.А., Должикова А.С., Супрунович А.А., Русева А.Д., Мартыненко Г.И.</i>	61
ЛЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НА ФОНЕ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ ТЕРАПИИ	
<i>Бакунов М.Ю., Армашов В.П., Кривихин В.Т., Кривихин Д.В., Чернобай А.В., Матвеев Н.Л., Горский В.А., Павленко В.В.</i>	63
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИЙ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА	
<i>Балдин В.Л., Колосов Р.В., Титович А.С., Абасов А.Р.</i>	65
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ЛЕРИША	
<i>Балдин В.Л., Орехов П.Ю., Маметов А.У.</i>	66
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ У АСИМПТОМНЫХ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТЬЮ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Батрашов В.А., Юдаев С.С., Землянов А.В.</i>	68
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ	
<i>Батрашов В.А., Марынич А.А., Юдаев С.С.</i>	69

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ С ЭКСТЕРНОПЛАСТИКОЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ	
<i>Батрашов В.А., Юдаев С.С., Сергеев О.Г., Абросимов А.А., Марынич А.А.</i>	70
РОЛЬ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПОДДЕРЖАНИИ ЗРИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ТАКАЯСУ	
<i>Бахритдинова Ф.А., Миркомилев Э.М., Нарзикулова К.И.</i>	72
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ГНОЙНО- НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ	
<i>Безводицкая А.А., Климчук С.А.</i>	74
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Безводицкая А.А.</i>	76
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ МАЛЬФОРМАЦИИ МОШОНКИ	
<i>Белова Ю.К., Чернявский М.А., Мосоян М.С., Одинцов Н.С., Сусанин Н.В., Казанцев А.Н.</i>	78
ОДНОМОМЕНТНАЯ ГИБРИДНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ АНЕВРИЗМЫ ГРУДНОЙ АОРТЫ	
<i>Белова Ю.К., Комаха Б.Б., Сусанин Н.В., Чернов А.В., Чернявский М.А.</i>	79
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Белюсов Е.У., Сорока В.В., Нохрин С.П., Рязанов А.Н., Фомин К.Н.</i>	81
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОЙ С ОСТРЫМ ИЛЕОФЕМОРАЛЬНЫМ ФЛЕБОТРОМБОЗОМ С ФОРМИРОВАНИЕМ СИНЕЙ ФЛЕГМАЗИИ, МАССИВНОЙ ТЭЛА И КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ	
<i>Белюсов Е.Ю., Сорока В.В., Нохрин С.П., Фомин К.Н., Рязанов А.Н.</i>	83
ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРАТОРКАЛАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНОГО СТВОЛА	
<i>Белоярцев Д.Ф., Адырхаев З.А., Полянский Д.В.</i>	84
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕН В НЕПОСРЕДСТВЕННОМ И ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1910 НМ	
<i>Беляев А.Н., Рябочкина П.А., Костин С.В., Беляев С.А., Бушуккина О.С., Хрущалина С.В.</i>	85
МЕТОД ОЦЕНКИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ	
<i>Бервицкий А.В., Гужин В.Э., Мойсак Г.И., Борисов Н.Н., Амелина Е.В., Рзаев Д.А.</i>	87
ЧАСТОТА И ПРЕДИКТОРЫ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	
<i>Бервицкий А.В., Калиновский А.В., Мойсак Г.И., Гужин В.Э., Рзаев Д.А.</i>	88
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ РАННЕГО НАЗНАЧЕНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВТЭО ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА	
<i>Бервицкий А.В., Гужин В.Э., Мойсак Г.И., Имамурзаев Э.З., Амелина Е.В., Калиновский А.В., Рзаев Д.А.</i>	89

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА ИЗ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА В ДИАГНОСТИКЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ТАЗА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТИПОВ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ТАЗА У МУЖЧИН С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ	
<i>Берлизева О.Ю., Амосов А.В., Абоян И.А., Усенко Е.Е., Редькин В.А., Сасина Е.В.</i>	90
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЦИНТИГРАФИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ	
<i>Биглова А.Ф., Галимов О.В., Ханов В.О., Вагизова Г.И.</i>	91
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ И ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ	
<i>Билалова Л.А., Чижова К.А., Пуздряк П.Д., Воробьева А.М., Старостина Ю.А., Есина К.С., Иванов М.А.</i>	94
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛОГЕННОЙ ПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ РАСТВОРИМЫМИ ФАКТОРАМИ ТРОМБОЦИТОВ, В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Богдан В.Г., Янушко В.Я., Потапнев М.П.</i>	95
ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ	
<i>Бондаренко П.Б., Шломин В.В., Шлойдо Е.А., Пуздряк П.Д., Ужахов И.Р., Самко К.В., Петрова К.А., Диденко Ю.П., Юртаев Е.А., Гусинский А.В., Гребенкина Н.Ю.</i>	98
СТЕНТИРОВАНИЕ СОННОЙ АРТЕРИИ СЕНТАМИ CGUARD И ACCULINK: ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ	
<i>Бугуров С.В.</i>	100
ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕР ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ И СТЕНТИРОВАНИИ ВСА	
<i>Бугуров С.В.</i>	101
РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕНТИРОВАНИЯ СТЕНОЗОВ СОННОЙ АРТЕРИИ СЕНТАМИ С «ЗАКРЫТОЙ» И «ОТКРЫТОЙ» ЯЧЕЙКАМИ. ИССЛЕДОВАНИЕ «СИБИРЬ»	
<i>Бугуров С.В., Попова И.В., Игнатенко П.В., Карпенко А.А.</i>	103
ОСОБЕННОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ СЕНТИРОВАНИЯ СОННОЙ АРТЕРИИ И КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ	
<i>Бугуров С.В.</i>	104
РЕЗУЛЬТАТЫ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИЭПОКСИОБРАБОТАННОГО КСЕНОПЕРИКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНОЙ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ	
<i>Бурков Н.Н., Казанцев А.Н., Ануфриев А.И., Лидер Р.Ю., Баяндин М.С., Гусельникова Ю.И., Евтушенко А.В.</i>	106
СЛУЧАЙ УСПЕШНОЙ РЕЗЕКЦИИ ВНУТРИПРОСВЕТНОЙ ЭПИТЕЛИОИДНОЙ ГЕАНГИОЭНДОТЕЛИОМЫ С ПЛАСТИКОЙ НАРУЖНОЙ ПОДВЗДОШНОЙ ВЕНЫ	
<i>Бурлева Е.П., Лецинская А.Ю., Чернядьев С.А., Тюрин С.А., Грошев И.В.</i>	107

ИТОГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ВОШЕДШИХ В ТРЕХЛЕТНИЙ РЕГИСТР КАБИНЕТА «ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА»	
<i>Бурлева Е.П., Бабушкина Ю.В., Галимзянов Ф.В., Фоминых А.Н.</i>	109
СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ МЕМБРАННОЙ ОКСИГЕНАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19	
<i>Бутаев С.Р., Бахшиев Т.Э., Загеряев А.Б., Шолин Е.А., Попов Е.А., Скрыпник Д.А., Виноградов Р.А.</i>	110
ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С АРТЕРИО-МОЧЕТОЧНИКОВОЙ ФИСТУЛОЙ	
<i>Ванюркин А.Г., Чернявский М.А., Мосоян М.С., Сусанин Н.В., Соловьев В.А., Белова Ю.К., Казанцев А.Н.</i>	111
ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВТЭО: ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ	
<i>Варданян А.В., Долидзе Д.Д., Карабач Ю.В., Чиж Е.Ю., Шевякова Т.В.</i>	113
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТАНДЕМНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ СОННЫХ АРТЕРИЙ В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА	
<i>Вахитов К.М., Амзаев С.А., Виницковский С.Г., Кравченко К.П., Владимиров П.А., Хотченков М.В., Винокуров А.Ю., Черняков И.С.</i>	115
АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СТЕНТИРОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С КЛИНИКОЙ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ	
<i>Вачев А.Н., Дмитриев О.В., Степанов М.Ю., Терешина О.В.</i>	116
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ	
<i>Вачев А.Н., Дмитриев О.В., Терешина О.В., Степанов М.Ю.</i>	118
ОСТРОЕ ПОЧЕЧНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ	
<i>Вачев А.Н., Козин И.И., Дмитриев О.В., Черновалов Д.А., Грязнова Д.А., Итальянцев А.Ю.</i>	119
ДИССЕКЦИИ СОННЫХ АРТЕРИЙ В ЭКСТРАКРАНИАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ	
<i>Вербицкий О.П., Павлов О.А., Васильченко Н.О., Зеленин В.В., Дуданов И.П.</i>	121
МЕСТО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ КРОВОТОКА И ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА В БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ	
<i>Виноградов Р.А., Дербилова В.П., Захаров Ю.Н., Борисов В.Г., Мещерякова О.М., Трегубенко К.А., Зяблова Е.И., Кривоносова М.Ю., Виноградова Э.Р., Барышев А.Г. ...</i>	123
ОРГАННЫЕ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Винокуров И.А., Яснопольская Н.В., Мнацаконян Г.В.</i>	124
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА	
<i>Вронский А.С., Марченко А.В., Мялюк П.А., Синельников Ю.С.</i>	125

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПНОГО И ОДНОМОМЕНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНЫХ И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА	
<i>Вронский А.С., Марченко А.В., Мялюк П.А., Синельников Ю.С.</i>	127
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ОТДАЛЁННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ РАННЕЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА	
<i>Врыганов Ф.А., Абузаб Б.С., Дунаева В.И., Казакова Н.В., Чернышова А.В., Эрзиханова У.Ш.</i>	129
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБЛИТЕРАЦИЯ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН	
<i>Гавриленко А.В., Саврасов Г.В., Аракелян А.Г., Борде А.С., Вахратьян П.Е.</i>	130
ПОКАЗАНИЯ К МИНИ-ДОСТУПУ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ	
<i>Гавриленко А.В., Куклин А.В., Аль-Юсеф Н.Н., Магомедова Г.Ф.</i>	131
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФУНДОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Гавриленко А.В., Аль-Юсеф Н.Н., Ван С.</i>	132
ЗНАЧЕНИЕ ГЛУБОКОЙ АРТЕРИИ БЕДРА ПРИ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Гавриленко А.В., Котов А.Э., Мамедова Н.М.</i>	133
ЭНДОВЕНОЗНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ОБЛИТЕРАЦИЯ ИЛИ КОРОТКИЙ СТРИППИНГ БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ? БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	
<i>Гавриленко А.В., Ананьева М.В., Крайник В.М.</i>	134
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ И ТЕХНИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА	
<i>Гаврилов Е.К., Ларин И.А., Тарасов В.А., Волков А.М., Хубулава Г.Г.</i>	135
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБСТРУКЦИИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ	
<i>Гаврилов Е.К., Ларин И.А., Тарасов В.А., Волков А.М., Хубулава Г.Г.</i>	137
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ	
<i>Гайсина Э.А., Максимов А.В., Муллахметов Р.М.</i>	139
АНАЛИЗ СРЕДНЕСРОЧНО-ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЧЕТАННОЙ ОПЕРАЦИИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ И КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ	
<i>Галяутдинов Д.М., Ширяев А.А., Власова Э.Е., Васильев В.П., Муссова Д.Б., Акчурин Р.С.</i>	141
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИПОПЛАЗИИ ОБЩЕЙ БЕДРЕННОЙ ВЕНЫ	
<i>Гамзатов Т.Х., Светликов А.В., Кебряков А.В.</i>	142
ЭНДОВАЗАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ОБЛИТЕРАЦИЯ, СКЛЕРОТЕРАПИЯ И ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ОККЛЮЗИЯ ПРИ СИНДРОМЕ КЛИППЕЛЬ-ТРЕНОНЕ	
<i>Гарбузов Р.В., Поляев Ю.А.</i>	143
МАЛЬФОРМАЦИИ АБЕРНЕТИ. ОПЫТ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ	
<i>Гарбузов Р.В., Поляев Ю.А.</i>	144

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С АНЕВРИЗМАМИ БРЮШНОЙ АОРТЫ И КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ	
<i>Гилемханов А.Р., Плечев В.В., Ишиметов В.Ш., Шейх М.М.Ч.</i>	146
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ	
<i>Гительзон Е.А., Черняев М.В., Файбушевич А.Г.</i>	148
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ (ВСА) С НАЛИЧИЕМ ОККЛЮЗИИ ОДНОЙ ИЗ СОННЫХ АРТЕРИЙ И РЕДУКЦИЕЙ КРОВОТОКА В ДИСТАЛЬНОМ ЕЕ СЕГМЕНТЕ	
<i>Гонтаренко В.Н., Кульбак В.А., Чупин А.В.</i>	149
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ДЛИННЫХ СТЕНО-ОККЛЮЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ АРТЕРИЙ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА (TASC II C, D) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛЕТЁНОГО НИТИНОЛОВОГО БИОМИМЕТИЧЕСКОГО СТЕНТА SUPERA	
<i>Гостев А.А., Осипова О.С., Карпенко А.А.</i>	151
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ, РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ	
<i>Гращенкова А.Н., Пузин С.Н., Богова О.Т., Иванова Л.В.</i>	152
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАПЛАТЫ В СРАВНЕНИИ С МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИЕЙ	
<i>Грищенко Е.В., Шабаетов А.Р., Волков А.Н., Рубан Е.В., Лидер Р.Ю., Баяндин М.С., Казанцев А.Н.</i>	154
МОРФОЛОГИЯ РЕСТЕНОЗА В РАЗНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ	
<i>Грищенко Е.В., Шабаетов А.Р., Волков А.Н., Рубан Е.В., Лидер Р.Ю., Бурков Н.Н., Казанцев А.Н.</i>	156
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕСТЕНОЗОМ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ	
<i>Грищенко Е.В., Шабаетов А.Р., Волков А.Н., Рубан Е.В., Лидер Р.Ю., Казанцев А.Н.</i>	157
ОПТИЧЕСКАЯ ВНУТРИСОСУДИСТАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ СТЕНТИРОВАНИИ СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Громов Д.Г., Лоенко В.Б., Можаровский В.В.</i>	159
ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ДИСТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ С АУТОМИЕЛОТЕРАПИЕЙ	
<i>Гужина А.О., Гужин В.Э., Головнева Е.С., Кравченко Т.Г., Игнатъева Е.Н.</i>	160
СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОЛОТО-РЕЗАННОГО РАНЕНИЯ ШЕИ С ПОЛНЫМ ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ЛЕВОЙ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ	
<i>Гульметов П.Э., Фомин В.С., Тюменев А.Б., Джумаева А.А., Суворов С.А., Ордынец С.В., Быковский А.В., Лаптев К.В., Яковлев Н.Н.</i>	161
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ТРОМБОЗА ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ	
<i>Дербилов А.И., Куценко А.В.</i>	162

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕНТОВ БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ	
<i>Деркач В.В., Черняев М.В.</i>	164
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: РЕКАНАЛИЗАЦИЯ ОККЛЮЗИИ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТА С ПЕРЕСАЖЕННОЙ ПОЧКОЙ	
<i>Деркач В.В.</i>	166
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЪЕКТОРА CO2 ANGIODROID ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Деркач В.В., Шиповский В.Н., Калитко И.М.</i>	167
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНЪЕКТОРА CO2 ANGIODROID ПРИ АНГИОПЛАСТИКЕ И СТЕНТИРОВАНИИ АРТЕРИЙ НИЖЕ ПАХОВОЙ СКЛАДКИ. ПЕРВЫЙ ОПЫТ В РОССИИ	
<i>Деркач В.В., Шиповский В.Н., Калитко И.М.</i>	170
ПРИМЕНЕНИЕ КТР-ND: YAG -ЛАЗЕРА 532 НМ В ЛЕЧЕНИИ ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИЙ ЛИЦА И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Дибиров М.Д., Шиманко А.И., Волков А.С., Цуранов С.В., Швыдко В.С., Тюрин Д.С., Магдиев А.Х., Баянов А.А., Парфентьев Э.А.</i>	172
ТРУПНЫЙ ГОМОГРАФТ – ОДНА ИЗ АЛЬТЕРНАТИВ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ БРЮШНОЙ АОРТЫ У БОЛЬНОГО С ИНФИЦИРОВАННЫМ БИФУРКАЦИОННЫМ СИНТЕТИЧЕСКИМ ПРОТЕЗОМ	
<i>Дмитриев О.В., Черновалов Д.А., Итальянцев А.Ю., Козин И.И., Лукьянов А.А., Грязнова Д.А., Вачев А.Н.</i>	173
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ "КЕМАНГИОПРОТЕЗ" ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗНОГО ДОСТУПА	
<i>Довбета И.В., Султанов Р.В., Хачатурьян Р.Г., Алёхин А.С.</i>	175
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВНУТРЕННИМ СОННЫМ АРТЕРИЯМ ПРИ ИХ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ	
<i>Догалбаев Е.К., Фурсов А.Б., Султаналиев Т.А., Сагандыков И.Н., Сулейменов С.С. ...</i>	177
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ВОСХОДЯЩЕМ ТРОМБОФЛЕБИТЕ ПОДКОЖНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Долгополов В.В., Торба А.В.</i>	179
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСТРОМ ВОСХОДЯЩЕМ ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТЕ	
<i>Долгополов В.В., Торба А.В.</i>	181
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТЭЛА У БОЛЬНЫХ С ФЛОТИРУЮЩИМИ ТРОМБОЗАМИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Долгополов В.В., Торба А.В.</i>	182
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ IV СТЕПЕНИ	
<i>Долгополов В.В., Торба А.В.</i>	184
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ Д-ДИМЕРА КРОВИ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ	
<i>Должикова А.С., Моисеев А.А., Кадинская М.И., Байкова А.В., Бедров А.Я.</i>	185

ПРИМЕНЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ	
<i>Дронов Е.В., Карпец А.В., Сергеева С.Г., Кодяков В.А.</i>	187
ЛАЗЕРНАЯ ДОПЛЕРОВСКАЯ ФЛОУМЕТРИЯ ГНОЙНЫХ РАН	
<i>Дуванский В.А., Гутоп М.М., Шин Е.Ф.</i>	188
ОЦЕНКА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ	
<i>Дуванский В.А., Гутоп М.М., Мараев В.В.</i>	189
МОНИТОРИНГ РЕГИОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНОВОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЕЙ ОРГАНОВ	
<i>Дуданов И.П., Платонов С.А., Абузаб Б.С., Сидоров В.Н., Врыганов Ф.А., Дунаева В.И.</i>	191
РИСК РЕСТЕНОЗА И ИНСУЛЬТА ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ ИЛИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ ПРИ СТЕНОЗЕ СОННЫХ АРТЕРИЙ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА	
<i>Дуданов И.П., Ахметов В.В., Ордынец С.В., Зеленин В.В., Дунаева В.И.</i>	193
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ДИНАМИКУ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С КАРОТИДНЫМИ СТЕНОЗАМИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА	
<i>Дуданов И.П., Васильченко Н.О., Рублева О.В., Ахметов В.В., Ордынец С.В., Меркулов Д.В.</i>	195
КОРРЕКЦИЯ ПРЕДИКТОРОВ ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИИ ОККЛЮЗИИ АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО СЕГМЕНТА	
<i>Дюсупов А.А., Иманбаев М.Н., Тлекин Н.Р., Ешенбаева А.С., Казбекова А.С., Байбосын А.Р.</i>	199
СРОКИ КОМПРЕССИОННОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ ВАРИКОЗА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Дюсупов А.А., Казымов Е.М., Иманбаев М.Н., Мухаметханов Р.Б., Аманжолов Д.Б., Тлекин Н.Р.</i>	200
ОСТРАЯ ИШЕМИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТА С COVID-19	
<i>Ерошкин И.А., Исаев Г.А., Анисимов А.В., Москаленко В.А., Коков Л.С., Попугаев К.А., Петриков С.С.</i>	202
ХИРУРГИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ АНЕВРИЗМЫ ПОКОЛЕННОЙ АРТЕРИИ	
<i>Жолковский А.В., Чубаров В.Е., Ермоленко В.В., Урусов И.А.</i>	204
ЛЕЧЕНИЕ КОВИД-АССОЦИИРОВАННОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Жолковский А.В., Чубаров В.Е., Ермоленко В.В., Урусов И.А.</i>	205
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОККЛЮЗИИ БРЮШНОЙ АОРТЫ И ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Жолковский А.В., Ермоленко В.В., Урусов И.А., Чубаров В.Е.</i>	206
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОДКЛЮЧИЧНЫХ И СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Заваруев А.В.</i>	208
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНЫХ АНЕВРИЗМ ПОСЛЕ КОСТНО-СОСУДИСТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Зайниддин Н.У.</i>	209

ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОЙ АНЕВРИЗМЫ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ

Зайниддин Н.У...... 210

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОМОМЕНТНОГО ПОДКЛЮЧИЧНО-СОННОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ И ГЛОМУССОХРАНЯЮЩЕЙ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ ПРИ ПРОТЯЖЕННОЙ ОККЛЮЗИИ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Закеряев А.Б., Виноградов Р.А., Бахишев Т.Э., Бутаев С.Р., Матусевич В.В., Сухоручкин П.В.211

ОРТОТОПИЧЕСКОЕ АУТОВЕНОЗНОЕ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОЕ ШУНТИРОВАНИЕ, КАК МЕТОД ВЫБОРА ПРИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Закеряев А.Б., Виноградов Р.А., Бутаев С.Р., Сухоручкин П.В., Матусевич В.В., Аракелян А.В., Барышев А.Г., Порханов В.А. 212

ТОРАКО-БЕДРЕННОЕ БИФУРКАЦИОННОЕ ШУНТИРОВАНИЕ, КАК МЕТОД РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРАЦИЙ НА БРЮШНОЙ АОРТЕ

Закеряев А.Б., Виноградов Р.А., Бутаев С.Р., Сухоручкин П.В., Матусевич В.В., Барышев А.Г., Порханов В.А. 214

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ В ОСТРЕЙШИЙ ПЕРИОД ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Закиржанов Н.Р., Комаров Р.Н., Халилов И.Г...... 215

ВЫПОЛНЕНИЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ В СРОКИ ДО 72 ЧАСОВ ОСТРОГО ПЕРИОДА МАЛОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Закиржанов Н.Р., Комаров Р.Н., Халилов И.Г...... 217

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СУБОККЛЮЗИЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Закиров И.Р., Ягафаров И.Р., Хатыпов М.Г., Сибагатуллин Н.Г., Фасхутдинов Н.Г., Бикчантаев А.А., Гусманов Д.С., Гаязов И.И., Зарипова А.И., Гайсин Р.Ф. 219

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ТЭЛА, ИМЕЮЩИХ ВЫСОКИЕ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РИСКИ РАННЕЙ СМЕРТИ

Затевяхин И.И., Золкин В.Н., Омельчук А.М. 221

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ АОРТЫ

Землянский В.В., Султаналиев Т.А., Даутов Т.Б., Сагандыков И.Н., Шакенов А.Д., Кожяхметов С.К., Опенько В.Г. 222

ВАРИАНТ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ БИФУРКАЦИИ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ПРИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

Зотиков А.Е., Адырхаев З.А., Краснощёкова Л.С., Тимина И.Е., Пяткова И.И. 225

ДВУХЭТАПНАЯ ЭВЛО В ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С КЛИНИЧЕСКИМ КЛАССОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ С4-С6

Зубарев В.В., Дарьин С.В., Конаплев О.А. 226

ВИДЕО-ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЛИМФАНГИОМ

Зыкова М.А., Нурмеев И.Н., Миролюбов Л.М., Подшивалин А.А. 228

СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА, ОСЛОЖНЕНИЯ

Ибрагимов Д.Р., Тимербулатов М.В., Казбулатов С.С., Мурасов Т.М. 229

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ РЕДКИХ ФОРМАХ РАЗРЫВА АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ	
<i>Иваненко А.А., Курилов В.Л., Торговец В.А., Лившиц Г.Н.</i>	231
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСЛОЖНЁННЫХ АНЕВРИЗМАХ БРЮШНОЙ АОРТЫ	
<i>Иваненко А.А., Курилов В.Л., Торговец В.А., Лившиц Г.Н., Попивненко Ф.С.</i>	234
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Иваненко А.А., Попивненко Ф.С., Василенко М.В.</i>	237
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ: ОПЕРАЦИИ РЕЗЕКЦИИ АНЕВРИЗМЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ АОРТЫ, ОПЕРАЦИИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ	
<i>Иванов А.А., Жданов А.И., Шевелин М.С., Лаблюк Н.Ф., Кутузов М.А.</i>	239
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДИКА ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ	
<i>Иванов А.А., Жданов А.И., Шевелин М.С., Азаров Е.А., Брежнев А.С.</i>	240
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ТЕРМИНАЛЬНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ	
<i>Иванов А.В., Шкловский Б.Л., Пинчук О.В., Образцов А.В.</i>	242
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГЛУБОКИХ ВЕНАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ	
<i>Иванов А.В., Шкловский Б.Л., Пинчук О.В., Образцов А.В.</i>	243
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ ИНФРАРЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА	
<i>Иванов Л.Н., Максимов А.Л., Мухин С.А., Чеботарь Е.В., Наумов С.В., Нагаев Р.Ю., Пугин В.А., Миронов Е.А., Чукрин Д.Ю.</i>	244
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С ГЛУБОКОЙ ПАРАПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ АОРТОБЕДРЕННОГО БИУРКАЦИОННОГО ПРОТЕЗА	
<i>Ивануса С.Я., Маслянюк О.В., Рисман Б.В., Матвеев И.С.</i>	246
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ, ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИХ (ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ, ОТКРЫТЫХ И ГИБРИДНЫХ) ВМЕШАТЕЛЬСТВ	
<i>Ивануса С.Я., Маслянюк О.В., Рисман Б.В., Молчанов А.А., Матвеев И.С.</i>	249
КРИТЕРИИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Игнатьев И.М., Чельшев Ю.А., Заночкин А.В., Гафуров М.Р., Орлинский С.Б., Мамин Г.В.</i>	251
АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ ВЕНОЗНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ	
<i>Игнатьев И.М.</i>	252
РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ГЛУБОКИХ ВЕН. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ	
<i>Игнатьев И.М., Евсева В.В.</i>	252

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ	
<i>Игнатъев И.М., Бредихин Р.А., Заночкин А.В., Малясев Д.В., Кулов З.М.</i>	254
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТЕРОСОРБЕНТА И МОДУЛЯТОРА РОСТА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ ВЕНОЗНОГО ГЕНЕЗА	
<i>Изосимов В.В., Гривенко С.Г., Изосимова Е.В.</i>	256
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Ирназаров А.А., Рахманов С.У., Хасанов В.Р., Бекназаров И.Р.</i>	258
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ВОЗНИКШЕЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ	
<i>Исаев Д.Н.</i>	260
ОСТРАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ	
<i>Казаков Ю.И., Иванова О.В., Лукин И.Б., Чурилов И.С.</i>	262
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ НИЖЕ ПАХОВОЙ СВЯЗКИ И НАЛИЧИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА	
<i>Казаков Ю.И., Казаков А.Ю., Докшоков Г.Р., Жук Д.В., Керимханов Р.О., Челебов Э.Э., Вдовина А.С.</i>	263
ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИБС НА РЕЗУЛЬТАТЫ АРТЕРИАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ОККЛЮЗИЕЙ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА В СТАДИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ	
<i>Казаков Ю.И., Соколова Н.Ю., Жук Д.В.</i>	265
ИЗМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ СТЕНОЗОМ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ И СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА	
<i>Казаков Ю.И., Бакулина А.В.</i>	266
ДИАГНОСТИКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА В ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ	
<i>Казаков Ю.И., Яковлев А.О., Бакулина А.В.</i>	268
ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ДИЭПОКСИОБРАБОТАННЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ ПРОТЕЗОМ	
<i>Казанцев А.Н., Бурков Н.Н., Ануфриев А.И., Лидер Р.Ю., Баяндин М.С., Евтушенко А.В.</i>	269
КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРАКТОМИЯ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОЙ ГИПОАГРЕГАЦИИ И ГИПОКОАГУЛЯЦИИ	
<i>Казанцев А.Н., Кузнецов Н.П., Черных К.П., Лидер Р.Ю., Баяндин М.С., Гусельникова Ю.И.</i>	270
ПОЭТАПНАЯ, ГИБРИДНАЯ ИЛИ СОЧЕТАННАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНЫХ И СОННЫХ АРТЕРИЙ?	
<i>Казанцев А.Н.</i>	272

КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ ГЛОМУС-СБЕРЕГАЮЩАЯ КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ ПО МЕТОДИКЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	
<i>Казанцев А.Н.</i>	274
ГОСПИТАЛЬНЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ В ОСТРЕЙШЕМ, ОСТРОМ, РАННЕМ И ПОЗДНЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДАХ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА	
<i>Казанцев А.Н., Бурков Н.Н., Черных К.П., Лидер Р.Ю., Баяндин М.С., Гусельникова Ю.И.</i>	276
КОНТРАЛАТЕРАЛЬНАЯ ЭВЕРСИОННАЯ КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ И ИПСИЛАТЕРАЛЬНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ У БОЛЬНЫХ С ДВУСТОРОННИМИ СТЕНОЗАМИ	
<i>Казанцев А.Н.</i>	277
АНЕВРИЗМА СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ, СТЕНОЗ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ И СТВОЛА ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ: ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ	
<i>Казанцев А.Н., Шабаетов А.Р., Бурков Н.Н., Черных К.П., Лидер Р.Ю., Баяндин М.С., Гусельникова Ю.И.</i>	278
ГИБРИДНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТКИ С СИНДРОМОМ ЛОЙСА-ДИТСА, АНЕВРИЗМОЙ ДУГИ, ВСЕХ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ И ВНУТРЕННИХ ГРУДНЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Какабадзе А.Г., Чарчян Э.Р., Скворцов А.А., Брешиенков Д.Г.</i>	281
ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ БРАХИОБАЗИЛЯРНЫХ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ ФИСТУЛ С ТРАНСПОЗИЦИЕЙ МЕДИАЛЬНОЙ ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ ПО ОДНОЭТАПНОЙ МЕТОДИКЕ	
<i>Калинин А.А., Кутырев О.Е., Ермилов Е.В., Ревковская Н.С., Дадова Л.В.</i>	282
АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АНЕВРИЗМОЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ	
<i>Калинин А.А., Ермилов Е.В., Кутырев О.Е., Крючкова О.В.</i>	283
БИФУРКАЦИОННОЕ АОРТО-ГЛУБОКОБЕДРЕННОЕ РЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ АЛЛОГРАФТОМ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ КОНДУИТОВ	
<i>Калинин Р.Е., Сучков И.А., Карпов В.В., Пшенников А.С., Егоров А.А., Климентова Э.А.</i>	285
РЕДКИЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТА С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ АРТЕРИОВЕНОЗНЫМ СОУСТЬЕМ БЕДРЕННЫХ СОСУДОВ	
<i>Калинин Р.Е., Сучков И.А., Кайдакова Е.Ю., Бирюков С.А., Пучкова Г.Н., Баранов В.М., Шанаев И.Н.</i>	287
РЕЗУЛЬТАТЫ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННЫХ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ПОЗИЦИИ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ	
<i>Калинин Р.Е., Пшенников А.С., Сучков И.А., Никифоров А.А., Виноградов С.А.</i>	288
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НА ФОНЕ ФЛЕБОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ	
<i>Калинин Р.Е., Сучков И.А., Камаев А.А., Пшенников А.С.</i>	292

ДИНАМИКА МАРКЕРОВ АПОПТОЗА ПРИ ОТКРЫТЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЛОГРАФТОВ НА АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ <i>Калинин Р.Е., Сучков И.А., Климентова Э.А., Егоров А.А., Карпов В.В.</i>	293
К ВОПРОСУ О ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ БЕРЦОВЫХ СОСУДОВ <i>Калинин Р.Е., Сучков И.А., Климентова Э.А., Шанаев И.Н.</i>	296
АКТИВНОСТЬ ФАКТОРА ФОН ВИЛЛЕБРАНДА АССОЦИИРОВАНА С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ <i>Калинин Р.Е., Сучков И.А., Мжаванадзе Н.Д., Климентова Э.А., Поваров В.О., Журина О.Н., Демихов В.Г.</i>	298
МАРКЕРЫ VAX, PDGF BB КАК ВОЗМОЖНЫЕ НОВЫЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕСТЕНОЗА ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ <i>Калинин Р.Е., Сучков И.А., Климентова Э.А., Пшенников А.С., Егоров А.А., Царегородцев А.А., Крылов А.А., Демихов В., Журина О.Н.</i>	300
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ФОНОВОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ (FOLLOW-UP 5 ЛЕТ) <i>Калинин Р.Е., Сучков И.А., Крылов А.А., Мжаванадзе Н.Д., Виноградов С.А., Соляник Н.А.</i>	302
ДОНОРСКАЯ АЛЛОВЕНА В ХИРУРГИИ ПОСТОЯННОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА <i>Калинин Р.Е., Сучков И.А., Егоров А.А., Карпов В.В., Климентова Э.А., Пшенников А.С.</i>	304
ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ СОННЫХ И ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ <i>Калинин Р.Е., Сучков И.А., Пшенников А.С., Зорин Р.А., Егоров А.А., Соляник Н.А.</i>	307
АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ ТИПА А <i>Камалтдинов Р.Р., Джорджикия Р.К., Ахметзянов Р.В., Вагизов И.И.</i>	309
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ ТИПА А <i>Камалтдинов Р.Р., Джорджикия Р.К., Ахметзянов Р.В.</i>	310
ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕПРЯМОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АНГИОПАТИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ <i>Камендровская А.А.</i>	311
БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОМОМЕНТНОГО И ЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ И СОННЫХ АРТЕРИЙ <i>Кандауров А.Э., Аскерханов Г.Р., Казакмурзаев М.А., Юсуфова Д.С.</i>	313
ПЕРВЫЙ ОПЫТ НЕПРЯМОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ ТРОМБАНГИИТОМ <i>Капустин Б.Б., Анисимов А.В., Левченко А.В., Перевозчиков Г.А., Костенков С.А.</i>	314
ЯТРОГЕННОЕ РАНЕНИЕ НИЖНЕЙ НАДЧРЕВНОЙ АРТЕРИИ В ПРОЦЕССЕ ЛАПАРОСКОПИИ <i>Капитарь А.В.</i>	315

ПЕРЕВЯЗКА ОБЩЕЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ СОЧЕТАНИИ ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ И ОБЩЕЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ	
<i>Капиштарь А.В.</i>	317
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ ШАРПА У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ	
<i>Капиштарь А.В.</i>	318
СОСУДИСТЫЙ ШОВ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ	
<i>Капиштарь А.В.</i>	320
РЕКОНСТРУКЦИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА	
<i>Карабач Ю.В., Чупин А.В., Комарова А.Г., Игошин А.С., Шайбакова В.Л., Кислов Э.Е., Колкова А.В.</i>	322
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ АОРТОАРТЕРИИТЕ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ СОСУДОВ	
<i>Каримов Ш.И., Ирназаров А.А., Юлбарисов А.А., Алиджанов Х.К., Цай В.Э., Ахматов А.М., Муминов Р.Т., Нурматов Д.Х., Джалилов А.А., Джуманиёзова Д.А.</i>	324
РОЛЬ ГИБРИДНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Каримов Ш.И., Ирназаров А.А., Юлбарисов А.А., Рахманов С.У., Асраров У.А., Хасанов В.Р., Авлоназаров Х.Х.</i>	326
СТЕНТИРОВАНИЕ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ	
<i>Каримов Ш.И., Ирназаров А.А., Юлбарисов А.А., Алиджанов Х.К., Ахматов А.М., Джалилов А.А., Нурматов Д.Х., Муминов Р.Т., Цай В.Э., Джуманиёзова Д.А., Тоирова Б.И.</i>	327
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАНСКРАНИАЛЬНОГО ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ С ИНТРАОПЕРАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА К ИШЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ДВУХСТОРОННИМ ПОРАЖЕНИЕМ СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Каримов Ш.И., Юлбарисов А.А., Алиджанов Х.К., Ахматов А.М., Муминов Р.Т., Джуманиёзова Д.А., Джалилов А.А., Нурматов Д.Х., Цай В.Э., Холмуродова З.Б.</i>	329
ПРИМЕНЕНИЕ БАЛЛОНОВ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Катаев В.В.</i>	330
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И МАЛОГО ТАЗА	
<i>Кательницкий Иг.И., Кательницкий И.И., Простов И.И., Ливадняя Е.С., Немирович М.В.</i>	332
ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ЖЕЛУДКА, С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРАБОТАННОГО АЛГОРИТМА	
<i>Кательницкий Иг.И., Кательницкая О.В., Ливадняя Е.С., Немирович М.В., Смарыгина Е.О.</i>	334

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОНСЕРВАТИВНОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Кательницкий И.И., Кательницкий Иг.И., Простов И.И., Ливадня Е.С., Немирович М.В.</i>	335
НОВЫЕ ОРАЛЬНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ВЕНОЗНЫХ ПОРТ – СИСТЕМ	
<i>Каторкин С.Е., Мельников М.А., Репин А.А., Кравцов П.Ф.</i>	337
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЭМБОЛОГЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ, РАЗВИВШЕЙСЯ НА ФОНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА	
<i>Кисиль Ю.В., Мельников М.В., Кожевников Д.С., Сотников А.В., Мельников В.М.</i>	339
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ТАКТИКЕ ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ	
<i>Кисляков В.А., Борисов А.И., Ахметов В.В., Климовский С.Д., Газарян Г.Г., Кричман М.Д.</i>	341
НЕОДНОКРАТНЫЕ ЭМБОЛИИ АРТЕРИЙ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ИШЕМИЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Кожевников Д.С., Мельников М.В., Сотников А.В., Апресян А.Ю., Мельников В.М.</i>	342
БИОЛОГИЧЕСКИЙ СОСУДИСТЫЙ ПРОТЕЗ НОВОГО ТИПА: ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА	
<i>Козин И.И.</i>	344
СУДЬБА ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЙ АОРТЫ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ «ЗАМОРОЖЕННЫЙ ХОБОТ СЛОНА» У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ РАССЛОЕНИЕМ	
<i>Козлов Б.Н., Панфилов Д.С.</i>	346
ПЕРВЫЙ ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ СОСУДИСТЫХ СТЕНТ-ГРАФТОВ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Козлов Б.Н., Насрашвили Г.Г., Кузнецов М.С., Панфилов Д.С., Сондуев Э.Л.</i>	347
СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Козловский Б.В., Михайлов И.П., Кугурцев Е.В., Исаев Г.А.</i>	349
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С ТРОФИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ	
<i>Козловский Б.В.</i>	350
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИГАНТСКОЙ ЛОЖНОЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ АНЕВРИЗМЫ ВЕРХНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ И МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ ФИСТУЛЫ	
<i>Коков Л.С., Климов А.Б., Рябухин В.Е., Кирющенко В.П., Муслимов Р.Ш., Москаленко В.А.</i>	353

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ОДНОЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АСИМПТОМНЫХ СТЕНОЗОВ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Комаха Б.Б., Чернявский М.А., Артемова А.С., Чернова Д.В.</i>	355
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАГОТОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ АУТОЛОГИЧНОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ТРОМБОФИЛИЕЙ И ТРОМБООБЛИТЕРИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ	
<i>Комиссаров К.А., Папаян Л.П., Солдатенков В.Е., Чететкин А.В., Бураков В.В., Кузакбирдиева О.Х., Матвиенко О.Ю., Солдатенкова О.В., Силина Н.Н., Касьянов А.Д., Голованова И.В.</i>	357
ГИПЕРКОАГУЛЯЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Комиссаров К.А., Кузакбирдиева О.Х., Солдатенков В.Е., Папаян Л.П., Матвиенко О.Ю., Капустин С.И., Солдатенкова О.В., Пуздряк П.Д.</i>	359
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ	
<i>Кончугова Т.В., Апханова Т.В., Васильева В.А., Кульчицкая Д.Б., Стяжкина Е.М., Сапелкин С.В.</i>	360
МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ: ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОЧЕТАННОГО АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СОННЫХ И МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Кордозахия Г.Э., Янушко В.А., Климчук И.П.</i>	362
ЭТАПНОСТЬ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ. КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР	
<i>Корейба К.А.</i>	364
КОМБИНИРОВАННЫЕ БИОИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ СДС: МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ	
<i>Корейба К.А., Минабутдинов А.Р.</i>	367
ГЕНОИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ЛЕЧЕНИИ РАНЕВЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА	
<i>Корейба К.А., Минабутдинов А.Р.</i>	369
МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦИЛОСТАЗОЛА У ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ	
<i>Корейба К.А., Сюзёв К.Н., Серебрякова О.А.</i>	372
АДРЕСНОЕ УСТРАНЕНИЕ КАРОТИДНОГО СТЕНОЗА	
<i>Корниевич Д.В., Жданович К.В., Самко К.В., Тимирбаева О.Ю., Иванов М.А.</i>	374
ГИБРИДНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ АТЕРОТРОМБОЗА, БЛИЖАЙШИЕ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ	
<i>Корнилов Д.Ю., Сатинов А.В., Тихомиров М.В., Вторушин А.Н., Абдужалил Г., Салманов С.С.</i>	375

ГИБРИДНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ, БЛИЖАЙШИЕ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ <i>Корнилов Д.Ю., Сатинов А.В., Тихомиров М.В., Вторушин А.Н., Абдужалил Г., Салманов С.С.</i>	378
ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ПРИВОДЯЩИХ К РЕЦИДИВУ РЕФЛЮКСА ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА <i>Короленя В.А., Арсланбеков М.М., Золотухин И.А., Еришов Н.И., Филипенко М.Л., Сметанина М.А.</i>	380
АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СРАВНИТЕЛЬНОГО МНОГОЦЕНТРОВОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ TENDERA ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСТАЛЬНОГО ЛУЧЕВОГО ДОСТУПА <i>Коротких А.В.</i>	382
БЕЗИНСУЛЬТНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С «НЕМЫМИ» ОЧАГАМИ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ И БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ <i>Коротун А.А., Ефимов В.В., Белый А.И., Сидоренко В.В., Торгашова А.Н., Скрыпник Д.А., Виноградов Р.А.</i>	383
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ БЛИЖАЙШИХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТЫХ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА АОРТО-БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОМ СЕГМЕНТЕ У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ <i>Косаев Дж.В., Намазов И.Л., Таги-заде Г.Т., Хасаева Н.Р.</i>	385
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ АУТОВЕНОЗНОГО ТРАНСПЛАНТАТА НА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ИНФРАИНГВИНАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ <i>Костямин Ю.Д., Курилов В.Л., Попивненко Ф.С., Иваненко А.А., Коняшин А.А.</i>	386
ВЛИЯНИЕ СИРТУИНОВ НА МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАРДИОМИОЦИТОВ ПРИ СТАРЕНИИ <i>Кравченко К.П., Козлов К.Л., Полякова В.О., Медведев Д.С.</i>	388
ПОДГОТОВКА АУТОВЕНЫ К ШУНТИРОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОВИЗОРА <i>Крепкогорский Н.В., Бредихин Р.А., Игнатъев И.М.</i>	389
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ СТЕНТИРОВАНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ ТРАНСРАДИАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ <i>Крестьянинов О.В., Хелимский Д.А., Горгулько А.П.</i>	392
ПЕРОРАЛЬНЫЙ ТРОМБОЛИТИК «ТРОМБОВАЗИМ» В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО СОЧЕТАННОГО ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ И ПОДКОЖНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ <i>Кривощевков Е.П., Посеряев А.В., Романов В.Е., Ельшин Е.Б., Аляпышев Г.С.</i>	393
СОЧЕТАНИЕ АНТИАГРЕГАНТОВ И ГЕПАРИНОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА <i>Кривощевков Е.П., Ельшин Е.Б., Аляпышев Г.С., Посеряев А.В.</i>	395
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ <i>Кривощевков Е.П., Ельшин Е.Б.</i>	397

ВЛИЯНИЕ ИНФУЗИОННОГО ФУМАРАТСОДЕРЖАЩЕГО РАСТВОРА «КОНФУМИН» НА ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Кузакбирдиева О.Х., Чечеткин А.В., Солдатенков В.Е., Комиссаров К.А., Папаян Л.П., Алексеева Н.Н., Матвиенко О.Ю., Силина Н.Н.</i>	399
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОМЕТАЛИЧЕСКИХ И ЛЕКАРСТВЕННО-НАПОЛНЕННЫХ БАЛЛОНРАСШИРЯЕМЫХ СОСУДИСТЫХ СТЕНТОВ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ НА МОДЕЛИ ЖИВОТНЫХ	
<i>Кузнецов К.А., Лактионов П.П., Карпенко А.А.</i>	401
ОДНОМОМЕНТНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ МНОГОЭТАЖНОМ ПОРАЖЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ	
<i>Кузнецов К.А.</i>	402
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИАНАКРИЛАТА СИСТЕМЫ VENASEAL В ОБЛИТЕРАЦИИ ВЕН У ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Куликова А.Н., Чаббаров Р.Г., Пятницкий А.Г., Гаврилов В.А., Абляев Ф.Х., Санбаев А.К.</i>	404
35 ЛЕТ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЙ АОРТЫ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ АОРТОАРТЕРИИТЕ ТАКАЯСУ. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	
<i>Кульбак В.А., Зотиков А.В., Покровский А.В., Чупин А.В., Гонтаренко В.Н.</i>	405
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ АОРТОАРТЕРИИТОМ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ВЕТВЕЙ ДУГИ АОРТЫ	
<i>Кульбак В.А., Зотиков А.Е., Покровский А.В., Чупин А.В., Гонтаренко А.В.</i>	407
ВНЕДРЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ	
<i>Курилов А.Б., Сорока В.В., Демко А.Е., Платонов С.А., Нохрин С.П., Фомин К.Н., Магамедов И.Д., Рязанов А.Н., Батыршин И.М.</i>	408
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ БАСЕЙНА ВНУТРЕННЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ: КОРОТКИЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ КОНЕЧНОСТИ	
<i>Курьянов П.С., Жуков Д.В., Зайченко Е.П., Чернышев О.Б., Пламенева Ю.В., Чепцов Р.О., Литин А.Н., Антропов А.В., Атмадзас К.А., Груздев Н.Н., Орлов А.Г.</i>	409
ЛЕЧЕНИЕ МНОГОЭТАЖНЫХ ПОРАЖЕНИЙ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ КИНК	
<i>Кучай А.А., Литин А.Н., Антропов А.В., Курьянов П.С., Атмадзас К.А., Груздев Н.Н.</i>	410
ПЯТИЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРЕПАРАТОМ «НЕОВАСКУЛГЕН»	
<i>Лавров Р.Н., Сухоруков А.М., Богдашкин И.А., Мальцева М.Г.</i>	412
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ СЕАР 6, ОТКРЫТАЯ ТРОФИЧЕСКАЯ ЯЗВА, У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА	
<i>Лавров Р.Н., Сухоруков А.М., Богдашкин И.А., Мальцева М.Г.</i>	413

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ СЕАР 4, ОСЛОЖНЕННОЙ ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТОМ ПРИТОКОВ	
<i>Лавров Р.Н., Сухоруков А.М., Мальцева М.Г., Богдашкин И.А.</i>	416
МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ АОРТО-ПОДВЗДОШНОЙ ЗОНЫ ДО И ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА	
<i>Лазаренко В.А., Бобровская Е.А.</i>	418
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ АОРТЫ СТЕНТ-ГРАФТОМ «ANACONDA»	
<i>Ларьков Р.Н., Ващенко А.В., Вишнякова М.В.(мл.), Сотников П.Г., Колесников Ю.Ю., Загаров С.С., Никонов Р.Ю., Петраков К.В., Казанский М.Ю., Корчагин А.В.</i>	419
ПРОФИЛАКТИКА ВТЭО ПРИ ТРОМБОЗАХ В СИСТЕМЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ У ПАЦИЕНТОК В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ	
<i>Ларьков Р.Н., Сотников П.Г., Наумова И.Н., Колесников Ю.Ю., Загаров С.С., Никонов Р.Ю., Петраков К.В., Мирземагомедов Г.А., Казанский М.Ю., Корчагин А.В.</i>	422
ЭТАПНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ДВУСТОРОННИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Ларьков Р.Н., Сотников П.Г., Корчагин А.В., Загаров С.С., Колесников Ю.Ю., Петраков К.В., Мирземагомедов Г.А., Никонов Р.Ю., Казанский М.Ю., Вишнякова М.В.(мл.)</i>	423
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ АОРТЫ	
<i>Ларьков Р.Н., Ващенко А.В., Вишнякова М.В.(мл.), Сотников П.Г., Колесников Ю.Ю., Загаров С.С., Никонов Р.Ю., Петраков К.В., Казанский М.Ю., Корчагин А.В.</i>	426
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Ларьков Р.Н., Сотников П.Г., Загаров С.С., Колесников Ю.Ю., Казанский М.Ю., Петраков К.В., Никонов Р.Ю., Мирземагомедов Г.А., Корчагин А.В., Вишнякова М.В.(мл.)</i>	429
СОЧЕТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ КРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ И ИНТРАТОРАКАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ: СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ	
<i>Ларьков Р.Н., Сотников П.Г., Загаров С.С., Колесников Ю.Ю., Казанский М.Ю., Петраков К.В., Никонов Р.Ю., Мирземагомедов Г.А., Корчагин А.В., Вишнякова М.В.(мл.)</i>	430
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОКСИМЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗАГА К ИШЕМИИ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ	
<i>Ларьков Р.Н., Сотников П.Г., Загаров С.С., Колесников Ю.Ю., Казанский М.Ю., Петраков К.В., Никонов М.Ю., Мирземагомедов Г.А., Корчагин А.В., Вишнякова М.В.(мл.)</i>	431
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАВА-ФИЛЬТРА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТЭЛА ПРИ ИЛЕОФЕМОРАЛЬНОМ ТРОМБОЗЕ	
<i>Ларьков Р.Н., Сотников П.Г., Казанский М.Ю., Загаров С.С., Колесников Ю.Ю., Петраков К.В., Никонов Р.Ю., Корчагин А.В., Вишнякова М.В.</i>	432

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЭМБОЛООПАСНЫХ ТРОМБОЗОВ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ПОДВЗДОШНЫХ ВЕН И НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ <i>Ларьков Р.Н., Сотников П.Г., Казанский М.Ю., Загаров С.С., Колесников Ю.Ю., Петраков К.В., Никонов Р.Ю., Корчагин А.В.</i>	433
ПЕРВЫЙ ОПЫТ АСЦЕНДОБИФЕМОРАЛЬНОГО ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТА С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ПОРАЖЕНИЕМ КРОНАРНОГО РУСЛА <i>Ларьков Р.Н., Мирземагомедов Г.А., Сотников П.Г., Загаров С.С., Колесников Ю.Ю., Петраков К.В., Никонов Р.Ю., Казанский М.Ю., Корчагин А.В., Вишнякова М.В.(мл.)</i>	435
АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ <i>Лериша С.Н., Антиперович О.Ф., Фатеева О.А.</i>	438
БАЛЛОННАЯ АНГИОПЛАСТИКА И СТЕНТИРОВАНИЕ АРТЕРИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ <i>Леушина Е.А., Перевалов Е.А.</i>	440
СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ: КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ <i>Леушина Е.А., Леушин А.В.</i>	441
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА И СОСУДОВ <i>Леушина Е.А., Перевалов Е.А.</i>	442
ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПСЕВДОАНЕВРИЗМ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА <i>Лецинская А.Ю., Чернядьев С.А., Бочегов В.С.</i>	444
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ АРТЕРИЙ СУПРАИНГВИНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ <i>Лецинская А.Ю., Чернядьев С.А., Вохмяков Е.Н., Чукин С.А., Страхов А.А., Киселева Е.В., Улицкий И.Р.</i>	446
ГИБРИДНЫЙ МЕТОД (ТРЕХФАЗНАЯ СЦИНТИГРАФИЯ-ОФЭКТ/КТ-АНГИОГРАФИЯ), КАК СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНОГО И ТКАНЕВОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ <i>Лецинская О.В., Кудряшова Н.Е., Михайлов И.П., Коков Л.С., Ерошкин И.А., Козловский Б.В., Арустамян В.А.</i>	448
КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ, АДАПТИРОВАНА К МКБ-10, КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И СТАНДАРТИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ <i>Лукин П.С., Кучумов А.Г., Заривчацкий М.Ф., Кравцова Т.Ю.</i>	450
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗВИТОСТЕЙ СОННЫХ АРТЕРИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДСКОПИИ <i>Лукьянчиков В.А., Хасаюев Р.Х.</i>	454
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНФРАИНГВИНАЛЬНЫХ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОПРОТЕЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДНОЙ ТЯЖЕСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ <i>Луценко В.А., Султанов В.В., Алехин А.С., Евтушенко А.В.</i>	455

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЗАТА ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ ЯЗВАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ <i>Лыков А.П., Суровцева М.А., Повещенко О.В., Бондаренко Н.А., Ким И.И., Магин М.А., Демура А.Ю.</i>	457
СОВРЕМЕННЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ВЫБОРЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННО-БЕРЦОВОГО СЕГМЕНТА У БОЛЬНЫХ С КИНК <i>Лысенко Е.Р., Буров А.Ю., Грязнов О.Г., Бушуева Е.В.</i>	459
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КСЕНО- И АЛЛОШУНТИРОВАНИЯ ПРИ ОККЛЮЗИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ <i>Лысенко Е.Р., Гуляева Е.В., Грязнов О.Г., Буров А.Ю., Артемьева К.А.</i>	460
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ В ПЕРИОД ВОЕННОГО КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ <i>Лящук А.В., Торба А.В., Котуха Д.Ю., Чайка О.О., Пронин И.В., Чернова Н.В., Нижельский В.Е., Камлов В.В.</i>	462
АНГИОГЕННАЯ ТЕРАПИЯ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОККЛЮЗИОННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ <i>Лящук А.В., Торба А.В., Чайка О.О., Чернова Н.В., Потеряхин В.П., Нижельский В.Е.</i>	464
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ В АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ПЕРИОД COVID – 19 <i>Лящук А.В., Торба А.В., Вольман О.В., Чайка О.О., Чернова Н.В., Потеряхин В.П., Нижельский В.Е.</i>	465
РОЛЬ ИНДУКТОРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ <i>Магамедов И.Д., Малиновский Ю.П., Нохрин С.П., Сорока В.В., Пивоварова Л.П., Арискина О.Б., Рязанов А.Н., Осипова И.В., Количенко Л.В., Гончарова О.В., Галошина А.В., Раджабов И.М.</i>	466
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ АРТЕРО-ВЕНОЗНЫХ СВИЩЕЙ И ЛОЖНЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ <i>Магидов Л.А., Еркин Д.И., Шагалов С.С.</i>	467
ОСТРЫЕ АРТЕРИАЛЬНЫЕ ОККЛЮЗИИ У БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ <i>Магидов Л.А., Шагалов С.С., Аполонский Р.В., Хенкин И.В., Расулов Р.К., Соловьева Н.С.</i>	468
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ ВЕНОЗНОЙ СТЕНКИ НА ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЦИАНОАКРИЛАТНОГО КЛЕЯ ПРИ ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ <i>Мазайшвили К.В., Агаларов Р.М., Маркин С.М., Гицук Я.В., Мордовин А.И.</i>	470
ТРАВМА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ <i>Макар Л.В., Бородулин А.В., Колесниченко А.Ю., Казаренко А.Г., Мокрушин К.С., Абакаров Г.Ж.</i>	471

ВОЗМОЖНОСТИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Максимов А.В., Гайсина Э.А., Муллахметов Р.М.</i>	474
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ПРИ НАЛИЧИИ ТЯЖЕЛОЙ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ	
<i>Максин А.А., Максина Д.С., Чарышкин А.Л., Гумеров И.И., Яшков М.В.</i>	476
ОПЕРАЦИЯ РЕЗЕКЦИОННОЙ РЕДУКЦИИ С ТРАКЦИОННОЙ ПЛАСТИКОЙ РАНЫ ПРИ СЛОНОВОСТИ КОНЕЧНОСТИ	
<i>Малинин А.А., Прядко С.И., Пескова А.С.</i>	478
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТОНКИХ ДВУХКОЛЬЦЕВЫХ РАДИАЛЬНЫХ СВЕТОВОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ	
<i>Манджикян О.П., Сапелкин С.В., Данелян Б.А., Кутидзе И.А., Овчинников И.П., Демина М.А., Исаев А.М.</i>	480
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОГО КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ НА РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ БОЛЬНЫХ ИБС С СОЧЕТАННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Мансуров А.А., Илхомов О.Э., Халикулов Х.Г., Чернов Д.А.</i>	481
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СИМУЛЬТАННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИБС С ПОРАЖЕНИЕМ КАРОТИДНОГО РУСЛА	
<i>Мансуров А.А., Илхомов О.Э., Халикулов Х.Г., Муртазаев С.С., Ахмедов У.Б., Чернов Д.А., Кенжаев Ф.Х., Мирзаев Х.А.</i>	482
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ FLEVOGRIF	
<i>Маркин С.М., Гицук Я.В., Мордовин А.И., Климчук И.П.</i>	484
КТ АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ УГРОЖАЮЩЕЙ ПОТЕРЕЙ КОНЕЧНОСТИ	
<i>Маслов А.Л., Кармазановский Г.Г.</i>	485
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГАНГРЕНЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ	
<i>Матмуротов К.Ж., Моминов А.Т., Саттаров И.С., Саитов Д.Н., Душамов И.Т.</i>	486
КОМПЛЕКС КАТЕТЕРНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ГАНГРЕНЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА	
<i>Матмуротов К.Ж., Саттаров И.С., Саитов Д.Н., Душамов И.Т.</i>	488
ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ	
<i>Матмуротов К.Ж., Моминов А.Т., Саитов Д.Н., Душамов И.Т.</i>	489
ПОЯВЛЕНИЯ НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ СТОП В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕГМЕНТА ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ	
<i>Матмуротов К.Ж., Саттаров И.С., Саитов Д.Н., Душамов И.Т.</i>	491
ГЛОМУССБЕРЕГАЮЩАЯ КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРАКТОМИЯ ПРИ ПОЗАДИГОРТАННОМ ПОЛОЖЕНИИ БИФУРКАЦИИ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ	
<i>Матусевич В.В., Виноградов Р.А., Закеряев А.Б., Куценко А.В.</i>	493

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ СТЕНОЗАМИ КАРОТИДНОЙ БИФУРКАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ	
<i>Матюшкин А.В., Кузьмин К.В., Мустафин А.Х.</i>	494
ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТЭЛА	
<i>Медведев А.П., Федоров С.А., Мухин А.С., Вапаев К.Б.</i>	496
ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ	
<i>Медведева Ю.Д., Сумин А.Н., Щеглова А.В., Барбараиш Л.С.</i>	498
КЛАССИФИКАЦИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ЭМБОЛИЙ АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ	
<i>Мельников М.В., Сотников А.В., Апресян А.Ю., Кожевников Д.С.</i>	501
КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРАТОМИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ: КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?	
<i>Мигунов И.А., Макаров И.В., Навасардян Н.Н., Борисенков А.С., Казанчанская Е.Ф., Гермаиш С.В., Ткаченко А.С., Зотеева Я.А.</i>	503
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ АУТОЛОГИЧНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИИ	
<i>Михайличенко В.Ю., Костямин Ю.Д.</i>	504
СРАВНЕНИЕ МЕДИАЛЬНОГО И ЗАДНЕГО ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ИСТИННЫХ АНЕВРИЗМ ПОДКОЛЕННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Михайлов И.П., Лавренов В.Н.</i>	506
ИСТОРИЯ СИНДРОМА ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ ХРОМОТЫ	
<i>Михайлов И.П., Виноградова Ю.А.</i>	507
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛОЖНЫХ АНЕВРИЗМ АРТЕРИЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ	
<i>Михайлов И.П., Кунгурцев Е.В., Виноградова Ю.А.</i>	510
ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Михайлов И.П., Боровкова Н.В., Козловский Б.В., Пономарев И.Н.</i>	512
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОККЛЮЗИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ	
<i>Можаровский К.В.</i>	515
МИНИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ АНЕВРИЗМЕ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ	
<i>Мозговой П.В., Спиридонов Е.Г., Жаркин Ф.Н., Луковскова А.А., Уфимцев В.С., Тазбиев И.Д.</i>	516
ОЦЕНКА ГОСПИТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАТОМИИ ПРИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СТЕНОЗАХ СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Мурасов Т.М., Казбулатов С.С., Мурасов А.М.</i>	518

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ТРОМБОЗОВ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, НА ФОНЕ ПРИЕМА МОФФ, У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ	
<i>Мурасов Т.М., Казбулатов С.С., Ибрагимов Д.Р.</i>	519
ПЕРЕКРЕСТНОЕ БЕДРЕННО-БЕДРЕННОЕ ШУНТИРОВАНИЕ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Мурасов Т.М.</i>	520
ПЕРЕНЕСЕННАЯ НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ СТАТИСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Мурасов Т.М., Казбулатов С.С., Мурасов А.М.</i>	521
ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЗА МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ОТСЛОЕНИИ ИНТИМЫ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)	
<i>Мусаев М.К., Мусалов А.Ю., Ибрагимов И.И., Авалиани М.В., Магамматов А.А.</i>	523
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ПОРАЖЕНИИ АРТЕРИЙ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА	
<i>Мусалов А.Ю., Мусаев М.К., Магамматов А.А., Мукасева А.В., Чииева И.В., Аракелян В.С., Папиташивили В.Г., Ардавов А.М., Чигогидзе Н.А.</i>	524
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ	
<i>Мутаев М.М., Шеголев А.А., Папоян С.А., Радченко А.Н., Мутаев О.М.</i>	526
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ	
<i>Мутаев М.М., Шеголев А.А., Папоян С.А., Сазонов М.Ю., Мутаев Р.М.</i>	528
РЕЗУЛЬТАТЫ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ И СТЕНТИРОВАНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 80 ЛЕТ	
<i>Мутаев М.М., Шеголев А.А., Папоян С.А., Сазонов М.Ю., Мутаев О.М.</i>	529
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕТЛЕВОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ И БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО ШУНТИРОВАНИЯ ПРИ ТАСССИ D	
<i>Мухамадеев И.С., Оборин А.А., Данилов В.Н.</i>	531
КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРАКТОМИЯ ПРИ БИЛАТЕРАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ СОННЫХ АРТЕРИЙ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ	
<i>Мухамадеев И.С., Оборин А.А., Данилов В.Н., Березина И.А.</i>	533
СЛУЧАЙ ЭКСТРААНАТОМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ БИФУРКАЦИОННОГО АОРТО-БЕДРЕННОГО ПРОТЕЗА	
<i>Мухамадеев И.С., Оборин А.А., Данилов В.Н., Березина И.А.</i>	534
БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНЫХ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Мухамадеев И.С., Оборин А.А.</i>	534
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДИК ДЕТОКСИКАЦИИ	
<i>Назаров Д.Т., Климов А.Е., Персов М.Ю., Андреев С.С., Попов В.С.</i>	536

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА СОСУДАХ ПОРТО-ПЕЧЕНОЧНОГО БАСЕЙНА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ	
<i>Нартайлаков М.А., Логинов М.О., Салимгареев И.З., Файзуллин Э.С., Иванов И.И., Мирасова Г.Х., Погадаев В.В., Резяпов В.В., Шакуров Д.Ф.</i>	537
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Наумов С.В., Иванов Л.Н., Пугин В.А.</i>	539
РОЛЬ АЛАРМИНОВ В СИСТЕМНОМ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ОТВЕТЕ ПРИ СИНДРОМЕ МАРФАНА С ПОРАЖЕНИЕМ ВОСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ АОРТЫ	
<i>Недосеев С.С., Буторина Е.В., Уткина Е.В., Шелихов В.Г.</i>	539
АУТОВЕНОЗНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БИФУРКАЦИИ ОБЩЕЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ПРИ РЕЗЕКЦИИ ЛОЖНОЙ АНЕВРИЗМЫ ДИСТАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА	
<i>Нейвирт А.Ю., Виноградов Р.А., Матусевич В.В.</i>	541
НЕИНВАЗИВНАЯ ТРЕХМЕРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ СОСУДОВ КОЖИ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ТКАНЕЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ	
<i>Немирова С.В., Петрова К.С., Петрова Г.А., Карпенко А.А., Исламов Р.А., Чикин М.В.</i>	542
ОПЫТ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ COVID-АССОЦИИРОВАННЫХ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ	
<i>Немирова С.В., Мухин А.С., Рыбинский А.Д., Кукош А.И., Кулагина Д.А.</i>	544
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ НАВИГАЦИИ ПРИ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ КОНТРАСТ ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕФРОПАТИИ	
<i>Низамов Т.И., Хафизов Т.Н., Хафизов Р.Р., Катаев В.В., Абхаликова Е.Е., Шаймуратов И.Х., Идрисов И.А.</i>	546
ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ	
<i>Никифорова Т.И.</i>	548
ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ В БАСЕЙНЕ ФИСТУЛЬНОЙ ВЕНЫ	
<i>Николаев Е.Н., Мазайшвили К.В.</i>	550
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛНОЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ВЕНЕЧНОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ ГРУППЫ «СНIP»	
<i>Новиков М.Ю., Лямаев А.Д., Шахов Е.Б., Гамзаев А.Б., Чеботарь Е.В., Петров Д.В., Некрасов А.А., Тимощенко Е.С., Ярославцева М.А.</i>	552
ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ АОРТОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ СИНДРОМА МАЛЬПЕРФУЗИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ АОРТЫ	
<i>Нунаева А.М., Муслимов Р.Ш., Забавская О.А., Коков Л.С., Тутова Д.З.</i>	554
РАННИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГИБРИДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КОРРЕКЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КРОВОТОКА ПО БЕДРЕННО-БЕРЦОВОМУ СЕГМЕНТУ	
<i>Образцов А.В., Пинчук О.В., Яменсков В.В., Абросимов А.А.</i>	555
ПОКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКСТРААНАТОМИЧЕСКИХ ШУНТИРОВАНИЙ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ	
<i>Образцов А.В., Пинчук О.В., Яменсков В.В., Зиновьев П.А., Богатырёв А.Р.</i>	557

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНИТОРИНГА В ЛЕЧЕНИИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ	
<i>Овсянкин А.В., Магидов Л.А., Меламед О.М., Костина Н.И., Чукаров С.В.</i>	559
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЦИЛОСТАЗОЛОМ	
<i>Онучин П.Г.</i>	560
ПРИМЕНЕНИЕ НАФТИДРОФУРИЛА(ДУЗОФАРМА) В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Онучин П.Г.</i>	561
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОАК В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ВЕНОЗНЫМИ ТРОМБОЗАМИ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ	
<i>Онучин П.Г.</i>	562
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РУСЛА ПРИТОКА НА РАННИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО ШУНТИРОВАНИЯ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Осипова О.С., Чебан А.В., Тодошева Е.Ю., Карпенко А.А.</i>	564
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА И КРОВОТЕЧЕНИЙ У БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ НА АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПО ПОВОДУ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ	
<i>Панин С.И., Фролов Д.В., Линченко А.М., Карпенко С.Н., Черноволенко А.А., Каплунова Е.В., Дьячкова Ю.А.</i>	566
СЕКВЕНЦИАЛЬНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНЫХ ДОНОРСКИХ АЛЛОГРАФТОВ	
<i>Панченко М.А., Роговой Н.А., Чистый А.А., Копать А.А., Пилькевич М.В., Руммо О.О., Янушко В.А.</i>	569
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ХИРУРГИИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Папава Г.Д., Мельников М.В., Кожевников Д.С., Сотников А.В., Сусла П.А.</i>	570
ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ	
<i>Папоян С.А., Щеголев А.А., Хуторной Н.В., Сыромятников Д.Д., Сазонов М.Ю., Радченко А.Н., Мутаев М.М., Бжалава Е.А., Костанян А.К.</i>	572
РЕТРОГРАДНАЯ РЕКАНАЛИЗАЦИЯ ОККЛЮЗИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ЧЕРЕЗ ТРАНСПЕДАЛЬНЫЙ ДОСТУП	
<i>Папоян С.А., Щеголев А.А., Хуторной Н.В., Сазонов М.Ю.</i>	574
ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ	
<i>Парфенов Е.И., Шевцов Ю.Н., Архипов И.С., Злобина А.И., Бровка С.В., Криворотченко В.Б.</i>	576
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЕ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ	
<i>Парфенов И.П., Струценко М.В., Болотов П.А., Полянский В.Д., Логвиненко Р.Л., Бобылев А.А., Джаджиев А.Б., Примасюк О.П., Фомин В.С.</i>	578

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ОСТРОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИИ	
<i>Парфенов И.П., Струценко М.В., Болотов П.А., Полянский В.Д., Логвиненко Р.Л., Бобылев А.А., Фомин В.С.</i>	580
РЕЗУЛЬТАТЫ ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПОЯСНИЧНОЙ СИМПАТЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Перлов Р.Б., Русева А.Д., Бедров А.Я., Рыбаков Г.В., Моисеев А.А.</i>	581
СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛОЖНОЙ ГИГАНТСКОЙ АНЕВРИЗМЫ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ	
<i>Петраков К.В., Ларьков Р.Н., Сотников П.Г., Загаров С.С., Колесников Ю.Ю., Казанский М.Ю., Никонов Р.Ю., Мирземагомедов Г.А., Вишнякова М.В. (мл.).....</i>	582
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОККЛЮЗИЕЙ АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО СЕГМЕНТА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНУТРЕННЕЙ ГРУДНОЙ АРТЕРИИ	
<i>Петраков К.В., Ларьков Р.Н., Загаров С.С., Сотников П.Г., Колесников Ю.Ю., Вишнякова М.В. (мл.), Казанский М.Ю., Никонов Р.Ю., Мирземагомедов Г.А.</i>	584
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ СОСУДОВ КАРОТИДНОГО И КОРОНАРНОГО БАССЕЙНА	
<i>Петренко В.Г., Иванов Л.Н., Гришина Н.И.</i>	586
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕКАНАЛИЗАЦИИ ГЛУБОКИХ ВЕН В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ТРОМБОЗЕ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ	
<i>Петриков А.С., Дудин Д.В., Эйрих В.Р., Попкова Л.Н.</i>	588
РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ	
<i>Петриков А.С., Дудин Д.В., Попкова Л.Н., Шойхет Я.Н.</i>	590
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ПРОКСИМАЛЬНОГО ТРОМБОЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ БИОМАРКЕРОВ	
<i>Петриков А.С., Карбышев И.А., Дудин Д.В., Попкова Л.Н.</i>	593
СПОНТАННОЕ НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СТЕНКИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ	
<i>Пинчук О.В., Образцов А.В., Яменсков В.В., Раков А.А.</i>	595
ЛЕЧЕНИЕ СОЧЕТАННЫХ КОСТНО-СОСУДИСТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ	
<i>Пинчук О.В., Образцов А.В., Яменсков В.В., Раков А.А.</i>	597
ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ СКОРОСТИ КРОВОТОКА ПОСЛЕ ЭКСТРААНАТОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ	
<i>Пинчук О.В., Образцов А.В., Яменсков В.В., Раков А.А., Богатырев А.Р., Воронова М.А., Абросимов А.А., Зиновьев П.А.</i>	599
ПЕРВИЧНЫЙ РЕТРОГРАДНЫЙ ДИСТАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Платонов С.А., Завацкий В.В., Жигало В.Н., Киселев М.А., Исаев К.Ш., Хомчук И.А., Кандыба Д.В., Сидоров В.Н., Дуданов И.П.</i>	602

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ, ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМОТЕРАПИИ	
<i>Плечева Д.В., Ягудин Т.А., Плечев В.В.</i>	603
ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА	
<i>Плечев В.В., Николаева И.Е., Хабибуллин И.М., Хайретдинова Т.Б.</i>	605
ФАКТОРЫ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ПОРОКОВ СЕРДЦА С ОБСТРУКЦИЕЙ СИСТЕМНОГО КРОВОТОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ	
<i>Плечев В.В., Николаева И.Е., Хабибуллин И.М., Хабибуллина А.Р., Панафидина Е.А. ...</i>	606
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛУБОКОЙ АРТЕРИИ БЕДРА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА ПРИ ИНФРАИНГВИНАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ	
<i>Плотников М.В., Максимов А.В.</i>	608
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЮКСТАРЕНАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ АОРТЫ	
<i>Покровский А.В., Чупин А.В., Зотиков А.Е., Белоярцев Д.Ф., Басирова Н.М., Харазов А.Ф.</i>	609
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТЫХ И ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ИНФРАПОПЛИТЕЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Покровский А.В., Алекян Б.Г., Зотиков А.Е., Чупин А.В., Харазов А.Ф., Варавва А.Б., Басирова Н.М.</i>	611
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ АОРТЫ	
<i>Покровский А.В., Чупин А.В., Зотиков А.Е., Алексанян В.М., Басирова Н.М., Харазов А.Ф.</i>	613
ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ	
<i>Полянцев А.А., Фролов Д.В., Мозговой П.В., Линченко Д.В., Черноволенко А.А., Дьячкова Ю.А., Обухов А.Д., Бутаева М.Н.</i>	614
АНАЛИЗ ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ КОНЕЧНОСТИ	
<i>Попивненко Ф.С., Иваненко А.А.</i>	616
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ	
<i>Попова И.В., Игнатенко П.В., Рабиун А.А., Саая Ш.Б., Бугуров С.В., Соборов М.А., Попов В.В., Дюсупов А.А., Карпенко А.А.</i>	618
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ COVID-19-АССОЦИИРОВАННЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ ТРОМБОЗОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Простов И.И., Калинин Д.С., Косовцев Е.В., Трандофилов А.М., Каницуров Р.Н., Юдин В.А.</i>	619
СРАВНЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИБРИДНОЙ, ОТКРЫТОЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ МЕТОДИК ПРИ МНОГОУРОВНЕВОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Пуздряк П.Д., Шломин В.В., Иванов М.А., Глушков Н.И., Гусинский А.В., Рахматиллаев Т.Б., Бондаренко П.Б., Самко К.В., Петрова К.А.</i>	621

ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА НА ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО ТРОМБОЗА	
<i>Пуздряк П.Д., Шварц Е.Ю., Шломин В.В., Олейник В.В., Ерофеев А.А., Мавиди И.П., Иванов М.А., Чижова К.А., Бондаренко П.Б., Хазов П.А., Рахматиллаев Т.Б., Гусинский А.В.</i>	623
10-ТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ КОНЕЧНОСТИ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ	
<i>Пшеничный В.Н., Иваненко А.А., Юрченко В.П., Шевелин М.С., Наливайко В.Е., Ковальчук О.Н., Лобцов А.В.</i>	625
ВАРИАНТ ПОВТОРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ КОНЕЧНОСТИ У ПАЦИЕНТА С ИНФИЦИРОВАНИЕМ ЭКСТРААНАТОМИЧЕСКОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ШУНТА	
<i>Пшеничный В.Н., Фурсов П.В., Юрченко В.П., Попов С.С., Лобцов А.В.</i>	627
5-И ЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕШНОГО ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ПО ТИПУ С И D ПО КЛАССИФИКАЦИИ TASC II	
<i>Радченко А.Н., Папоян С.А., Щеголев А.А., Мутаев М.М., Красников А.П., Сазонов М.Ю., Сыромятников Д.Д.</i>	630
ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АОРТО-БЕДРЕННЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ И ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ ФАКТОРЫ	
<i>Рахматиллаев Т.Б., Гусинский А.В., Шломин В.В., Пуздряк П.Д., Михайлов И.В., Касьянов И.В., Юртаев Е.А., Диденко Ю.П., Фионик О.В., Бондаренко П.Б., Блохина Е.В.</i>	631
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕЯТРОГЕННЫХ ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ	
<i>Роговой Н.А., Панченко М.А., Копать А.А., Пилькевич М.В., Белобородов Е.Л., Янушко В.А.</i>	633
БАЛЛОННАЯ ОККЛЮЗИЯ АОРТЫ ПРИ СОЧЕТАННОЙ БОЕВОЙ ТРАВМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ	
<i>Розин Ю.А., Иваненко А.А., Розин А.Ю.</i>	634
БАЛОННАЯ ОККЛЮЗИЯ АОРТЫ ПРИ СОЧЕТАННОЙ БОЕВОЙ ТРАВМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ	
<i>Розин Ю.А., Иваненко А.А., Розин А.Ю.</i>	636
ДРУЖБА МЕЖДУ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫМ ХИРУРГОМ И АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ	
<i>Руденко Н.А.</i>	638
НАРУШЕНИЕ ИНТРАМУРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В ТОНКОЙ КИШКЕ ПОСЛЕ ЕЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕИННЕРВАЦИИ	
<i>Рябков М.Г., Балеев М.С., Киселева Е.Б., Сизов М.А., Сироткина М.А., Шейко Г.Е., Перльмуттер О.А., Gladkova H.D.</i>	639
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ У БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ	
<i>Рязанов А.Н., Сорока В.В., Нохрин С.П., Белоусов Е.Ю., Петривский С.В., Магамедов И.Д., Малиновский Ю.П.</i>	641
ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ РЕКАНАЛИЗАЦИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ОККЛЮЗИЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ПРОТИВ ПЕТЛЕВОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 36 МЕСЯЦЕВ	
<i>Саая Ш.Б., Гостев А.А., Чебан А.В., Рабцун А.А., Игнатенко П.В., Карпенко А.А.</i>	643

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ВНУТРИПРОСВЕТНЫХ ШУНТОВ В КАРОТИДНОЙ ХИРУРГИИ	
<i>Салех А.З., Губарев И.А., Эжиева Л.Х., Фролов К.Б.</i>	644
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ ТРОМБОЗОВ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННЫХ ШУНТОВ	
<i>Салех А.З., Губарев И.А., Гусейнов Д.А.</i>	645
ОПЫТ 300 РЕКОНСТРУКЦИЙ АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО СЕГМЕНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	
<i>Салех А.З., Губарев И.А., Гусейнов Д.А., Фролов К.Б.</i>	647
МЕТОДИКА «DON'T TOUCH» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛОЖНЫХ АНЕВРИЗМ ПОСЛЕ АОРТО-БЕДРЕННЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ	
<i>Салех А.З., Губарев И.А., Эжиева Л.Х., Фролов К.Б.</i>	648
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТЫХ И ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА АОРТО-ПОДВЗДОШНОМ СЕГМЕНТЕ ПРИ ОККЛЮЗИВНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Салех А.З., Губарев И.А., Рыбаков К.Н., Аксагов М.Ю., Фролов К.Б.</i>	650
УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВТОРНЫХ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ТРОМБОЗАХ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННЫХ ШУНТОВ	
<i>Салех А.З., Гусейнов Д.А., Губарев И.А., Фролов К.Б.</i>	652
ДООПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МИНИ-ЛАПАРОТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ БРЮШНОЙ АОРТЫ	
<i>Салех А.З., Губарев И.А., Гусейнов Д.А.</i>	654
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ НА БРЮШНОЙ АОРТЕ ИЗ МИНИ-ДОСТУПА	
<i>Салех А.З., Губарев И.А., Эжиева Л.Х., Фролов К.Б.</i>	655
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ	
<i>Салимжанов Н.Н.</i>	657
ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ И PRP ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Салимжанов Н.Н.</i>	658
АКАДЕМИК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЮДИН – ПРИЧИНЫ АРЕСТА (К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)	
<i>Санников А.Б.</i>	659
МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДИКИ В ЛЕЧЕНИИ ВЕНОЗНЫХ АНГИОДИСПЛАЗИЙ	
<i>Сапелкин С.В., Дружинина Н.А., Чупин А.В., Ушаков А.А., Покровский А.В.</i>	661
РАДИОЧАСТОТНАЯ ОБЛИТЕРАЦИЯ АНГИОМАТОЗНЫХ ТКАНЕЙ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ВЕНОЗНЫМИ АНГИОДИСПЛАЗИЯМИ	
<i>Сапелкин С.В., Дружинина Н.А., Чупин А.В., Ушаков А.А., Покровский А.В.</i>	663
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ МЕТОДОМ МИКРОЭМБОЛИИ	
<i>Сафонов В.А., Ким Г.В., Громацкий Д.Ф., Шеров Р.З., Пьянков А.С.</i>	664

ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА У ПАЦИЕНТОК С ПЕРВИЧНОЙ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ МАЛОГО ТАЗА ПО ДАННЫМ МРТ	
<i>Севостьянова К.С., Тулупов А.А., Татаринова М.А., Шевела А.И.</i>	665
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМОГРАФТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ АОРТЫ И МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Семенский В.А., Сахаров А.С., Немцев И.В., Бурмагин Д.В.</i>	667
УПРОЩЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВЯЗКИ СТВОЛА БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ И ПРИУСТЬЕВЫХ ПРИТОКОВ ПРИ ОПЕРАЦИИ КРОССЭКТОМИИ	
<i>Сибгатуллин Н.Г., Хатыпов М.Г., Ягафаров И.Р., Бикчантаев А.А., Каримов А.С., Гаязов И.И.</i>	669
ВОЗМОЖНОСТИ ГИБРИДНОЙ ХИРУРГИИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ РЕКОНСТРУКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ В АНАМНЕЗЕ	
<i>Силаев А.А., Епифанов С.Ю., Кузнецов Г.А., Шашлова В.В.</i>	671
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ МНОГОКРАТНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ	
<i>Силаев А.А., Епифанов С.Ю., Кузнецов Г.А., Шашлова В.В.</i>	673
ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ И СТЕНТИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЕЙ УГРОЖАЮЩЕЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 И 2 ТИПА	
<i>Ситкин И.И., Галстян Г.Р., Бондаренко О.Н., Доронина Л.П.</i>	675
ЭНДОВЕНОЗНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ОБЛИТЕРАЦИЯ С НОВОЙ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1940 НМ	
<i>Славин Д.А., Садеков Н.Б., Шамсутдинова И.И., Чугунов А.Н.</i>	678
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ	
<i>Смагина М.А., Шумков О.А., Солуянов М.Ю., Хапаев Р.С., Нимаев В.В.</i>	679
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В ФИБРОБЛАСТАХ АДВЕНТИЦИАЛЬНОГО СЛОЯ ВЕНОЗНОЙ СТЕНКИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ВЕНОЗНЫМ ЭНДОТЕЛИЕМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СДВИГА	
<i>Сметанина М.А., Севостьянова К.С., Гаврилов К.А., Короленя В.А., Шевела А.И., Филипенко М.Л.</i>	681
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ МРНК ГЕНА АВСА1 В ВАРИКОЗНЫХ ВЕНАХ	
<i>Сметанина М.А., Гаврилов К.А., Севостьянова К.С., Шевела А.И., Филипенко М.Л. ..</i>	682
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТКАХ МЕДИАЛЬНОГО СЛОЯ ВЕНОЗНОЙ СТЕНКИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ВЕНОЗНЫМ ЭНДОТЕЛИЕМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СДВИГА	
<i>Сметанина М.А., Севостьянова К.С., Гаврилов К.А., Короленя В.А., Шевела А.И., Филипенко М.Л.</i>	684
ПРЕДИКТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ	
<i>Смолькина А.В., Макаров С.В., Сибиркин В.П.</i>	685

СЕЛЕКТИВНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ АРТЕРИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ МАССИВНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЕ ЗУБА <i>Соколов С.В., Бузаев И.В., Дмитриев И.В., Борисов А.В., Плечев В.В., Николаева И.Е</i>	687
ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ КОМБИНИРОВАННЫХ ТРОМБОФИЛИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ВЕРИФИЦИРОВАННЫМИ ТРОМБОЗАМИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ <i>Солдатенкова О.В., Комиссаров К.А., Папаян Л.П., Капустин С.И., Солдатенков В.Е., Чечеткин А.В., Минеева Н.В., Бураков В.В., Матвиенко О.Ю., Силина Н.Н.</i>	690
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ДОСТУПОВ ПРИ ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ <i>Солиев О.Ф., Султанов Д.Д., Негматзода О., Курбанов С.П.</i>	691
ЛАТЕРАЛЬНАЯ АРТЕРИЯ, ОГИБАЮЩАЯ БЕДРЕННУЮ КОСТЬ - КЛЮЧ К ЛЕЧЕНИЮ МНОГОУРОВНЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО И БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТОВ В СОЧЕТАНИИ С ОККЛЮЗИЕЙ ГЛУБОКОЙ АРТЕРИИ БЕДРА <i>Соловьева А.М., Зотиков А.Е.</i>	692
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ НИЖИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ ГАНГРЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДИСТАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ СТОПЫ <i>Соловьева А.М., Цветков В.О., Колованова О.В.</i>	693
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМЫ КОРНЯ И ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА АОРТЫ <i>Сорокина А.А., Углов А.И.</i>	695
РЕЗЕКЦИЯ УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КАРДИОЭМБОЛИЙ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ <i>Сотников А.В., Мельников М.В., Доленко О.В.</i>	696
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАННЕЙ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ <i>Стафеева И.В.</i>	698
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ НЕПАРНЫХ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ <i>Степаненко А.Б., Чарчян Э.Р., Абугов С.А., Поляков Р.С., Тивелёв Б.В., Румянцева В.А</i>	700
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕБОТРОМБОЗА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ В УЗ «МОГИЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» <i>Степанюк А.А., Степанюк А.Ф., Белюсь В.В.</i>	701
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕБОТРОМБОЗА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ СО СКЕЛЕТНОЙ ТРАВМОЙ В УЗ «МОГИЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» <i>Степанюк А.А., Степанюк А.Ф., Белюсь В.В.</i>	703

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ФЛЕБОТРОМБОЗАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ В УЗ «МОГИЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»	
<i>Степанюк А.А., Степанюк А.Ф., Белюсь В.В.</i>	704
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ФЛЕБОТРОМБОЗАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В УЗ «МОГИЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»	
<i>Степанюк А.А., Степанюк А.Ф., Белюсь В.В.</i>	705
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (С4 ПО СЕАР)	
<i>Стойко Ю.М., Черняго Т.Ю., Яшкин М.Н., Фомина В.С., Федык О.В.</i>	707
СПОНТАННЫЙ РАЗРЫВ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПИЩЕВОДА, ОСЛОЖНЕННЫЙ МАССИВНОЙ ГЕМАТОМОЙ ЗАДНЕГО СРЕДОСТЕНИЯ	
<i>Столяров С.И.</i>	708
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ	
<i>Струценко М.В., Полянский В.Д., Болотов П.А., Логвиненко Р.Л., Климов В.П., Герасимов С.А.</i>	710
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЛИОФЕМОРАЛЬНОГО ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН	
<i>Суковатых Б.С., Середицкий А.В., Азаров А.М., Мурадян В.Ф., Суковатых М.Б.</i>	712
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИЛИОФЕМОРАЛЬНОГО ФЛЕБОТРОМБОЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА ПЕРОРАЛЬНОГО АНТИКОАГУЛЯНТА	
<i>Суковатых Б.С., Суковатых М.Б., Герасимова О.Ф., Родионов О.А.</i>	714
ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕПРЯМОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ОТ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА VEGFA 936C>T У ЖЕНЩИН	
<i>Суковатых Б.С., Орлова А.Ю.</i>	716
ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ ПРИ ПОМОЩИ СКЛЕРОЗАНТА	
<i>Султаналиев Т.А., Чиналиев А.М., Сагандыков И.Н., Хасенов Д.Т., Джусубалиев Е.И</i> <i>.....</i>	719
ОПЫТ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ, ВСЛЕДСТВИЕ РАСПАДА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МАТКИ	
<i>Султанов Р.В., Алёхин А.С., Луценко В.А., Ализада Ф.Р.</i>	720
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СТЕНОЗОВ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ В ОТДАЛЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КУЗБАССА	
<i>Султанов Р.В., Алёхин А.С., Довбета И.В., Струкова О.А.</i>	722
ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ВСЛЕДСТВИЕ РАСПАДА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ МАТКИ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА	
<i>Султанов Р.В., Алёхин А.С., Ализада Ф.Р., Хачатурьян Р.Г.</i>	723

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ И ОНКОГИНЕКОЛОГОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ВСЛЕДСТВИИ РАСПАДА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ МАТКИ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
<i>Султанов Р.В., Алёхин А.С., Луценко В.А., Ализада Ф.Р.</i>	725
ОЦЕНКА КОРОНАРНОГО РИСКА ПЕРЕД ХИРУРГИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ У ПАЦИЕНТОВ С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ	
<i>Сусанин Н.В., Чернявский М.А., Кудяев Ю.А., Чернова Д.В.</i>	726
ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФЛОТИРУЮЩИХ ТРОМБОЗОВ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА	
<i>Суслов А.П., Дерябкин И.А., Алибеков А.Х., Дарвишев А.Б.</i>	727
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИФУРКАЦИОННОГО АУТОВЕНОЗНОГО КОНДУИТА ПРИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ АОРТО-БЕДРЕННЫХ ПРОТЕЗОВ	
<i>Сухоручкин П.В., Виноградов Р.А., Коротун А.А., Бутаев С.Р., Закеряев А.Б., Кривоносова М.Ю.</i>	729
ФАКТОРЫ РИСКА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ЭМБОЛИИ ПРИ КАРОТИДНОМ СТЕНТИРОВАНИИ	
<i>Танашиян М.М., Медведев Р.Б., Гемдзян Э.Г., Щипакин В.Л., Коцеев А.Ю.</i>	731
ГИБРИДНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДОСТРОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19	
<i>Тарабрин А.С., Шугаев-Мендоса Э.А., Ховалкин Р.Г., Желтов Н.Ю., Федоров Е.Е.</i>	732
ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ СТРАТЕГИЯ У ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНФРАИНГВИНАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ	
<i>Тарабрин А.С., Шугушев З.Х., Максимкин Д.А., Ховалкин Р.Г., Желтов Н.Ю., Павкина А.А.</i>	733
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С4-С6 ПО КЛАССИФИКАЦИИ CEAP	
<i>Темиров С.Н., Зокирхонов Ш.Д., Ганиев Р.Р.</i>	736
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА	
<i>Тимофеева Л.Л., Ермоленко А.С., Ермоленко В.В.</i>	737
УЛЬТРАЗВУК-АССИСТИРОВАННАЯ БЛОКАДА СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Тимофеева Л.Л., Жолковский А.В., Ермоленко А.С., Ермоленко В.В., Урусов И.А., Чубаров В.Е.</i>	739
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНОЙ И ГЛУБОКОЙ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ НА ПРЕДГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ	
<i>Тимофеева Л.Л., Ермоленко А.С., Флджян К.О.</i>	740
ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО И КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ	
<i>Тимофеева Л.Л., Ермоленко А.С., Флджян К.О.</i>	741

ВОЗМОЖНОСТИ ДВУХМЕРНОЙ ПЕРФУЗИОННОЙ АНГИОГРАФИИ В ЭНДОВАСКУЛЯРНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХИУПК	
<i>Токарев П.А.</i>	742
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА	
<i>Томченко А.И., Чечулова А.В., Нохрин С.П., Сорока В.В.</i>	743
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ АОРТЫ У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ	
<i>Торба А.В., Долгополов В.В., Чернова Н.В.</i>	745
МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН И ВИТАМИН D ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ	
<i>Турсунов Б.З., Усманов Х.Х., Темиров С.Н.</i>	746
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ АОРТОГРАФИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗРЫВА АОРТАЛЬНОЙ СТЕНКИ ПРИ СИМПТОМНЫХ АНЕВРИЗМАХ БРЮШНОЙ АОРТЫ	
<i>Турова Д.З., Муслимов Р.Ш., Коков Л.С., Куликов С.И.</i>	747
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЛОЕНИЕМ АОРТЫ III ТИПА ПО ДЕ-БЕЙКИ	
<i>Ужахов И.Р., Шлойдо Е.А., Бирюков К.А.</i>	749
РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН У ПАЦИЕНТОВ С ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ	
<i>Фейсханов А.К., Макаримов Э.Ш., Максимов А.В.</i>	751
РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТИННЫХ АНЕВРИЗМ ПОСТОЯННОГО СОСУДИСТОГО ДОСТУПА	
<i>Фейсханов А.К., Максимов А.В.</i>	752
ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СОСУДАХ	
<i>Фисталь Э.Я., Иваненко А.А., Арефьев В.В., Ковальчук А.В., Грядущая В.В., Попивненко Ф.С.</i>	755
ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ТРОМБАНГИИТ (БОЛЕЗНЬ БЮРГЕРА) – ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ	
<i>Фокин А.А., Омелянюк М.Ю., Сазанов А.В., Анисимов А.В., Айметов Д.М.</i>	758
ИМПЛАНТАЦИЯ КАВА-ФИЛЬТРА ПО РАСШИРЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ – ЭФФЕКТИВНА И БЕЗОПАСНА ЛИ ОНА?	
<i>Фокин А.А., Владимирский В.В., Игнатов В.А., Барышников А.А., Чекорский М.Р., Алипанахов М.Р.</i>	760
ВАКУУМ АССИСТИРОВАННАЯ КЛЕЕВАЯ ОБЛИТЕРАЦИЯ ВЕН (ВАКОВ). НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МЕТОДИКА ЦИАНОАКРИЛАТНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Фокин А.А., Надвиков А.И., Гасников А.В., Черноусов В.В., Хисамутдинов Д.А.</i>	761
ВЛИЯНИЕ АНАТОМИИ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА ПАЦИЕНТА НА ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ СТЕНО-ОККЛЮЗИОННОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Фокин А.А., Уфимцев М.С., Мудрак С.А., Макаров А.В., Трейгер Г.А.</i>	762

ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Фокин А.А., Барышников А.А., Макаров А.В., Уфимцев М.С., Рудакова И.Ю.</i>	764
СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТРОМБОЗАМИ, С ПОРАЖЕНИЕМ ВЕН В ИЛИОКАВАЛЬНОМ И БЕДРЕННОМ СЕГМЕНТАХ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СГУСТКОВ КРОВИ И ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ СОСУДОВ – ТРОМБЭКСТРАКТОРА (ТРЭКС)	
<i>Халилов И.Г., Хузиахмедов А.Н.</i>	765
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЗА ИЛЕОКАВАЛЬНОГО И ПОДВЗДОШНО-БЕДРЕННОГО СЕГМЕНТА, С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСЮГУЛЯРНОЙ ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ	
<i>Халилов И.Г., Комаров Р.Н., Хузиахмедов А.Н.</i>	766
ТРАНСЮГУЛЯРНАЯ ТРОМБЭКТОМИЯ ИЗ ИЛИОКАВАЛЬНОГО СЕГМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОКСИМАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ ЛОВУШКИ, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ ВЕНОЗНОГО СТЕНТА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)	
<i>Халилов И.Г., Хузиахмедов А.Н., Халилов И.И.</i>	768
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АНЕВРИЗМАМИ БРЮШНОЙ АОРТЫ И АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Хамитов Ф.Ф., Маточкин Е.А., Гаджимурадов Р.У., Гергедава Г.К.</i>	770
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВОВ СТЕНОЗОВ СОННЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Хамитов Ф.Ф., Кузубова Е.А., Гаджимурадов Р.У.</i>	771
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИБРИДНЫХ И СОЧЕТАННЫХ ЭТАПНЫХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С МНОГОЭТАЖНЫМИ ДИСТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Хамитов Ф.Ф., Струценко М.В., Гаджимурадов Р.У., Маточкин Е.А.</i>	772
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АУТОВЕНОЗНЫХ РЕПРОТЕЗИРОВАНИЙ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ АОРТО-БЕДРЕННЫХ БИФУРКАЦИОННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ	
<i>Хамитов Ф.Ф., Маточкин Е.А., Гаджимурадов Р.У., Гулаев О.Г.</i>	773
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АНЕВРИЗМАМИ ВЕТВЕЙ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ	
<i>Хамитов Ф.Ф., Маточкин Е.А., Гаджимурадов Р.У., Гулаев О.Г.</i>	774
ПАРААНГЛИОМЫ ШЕИ. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА	
<i>Хамроев С.Ш., Юдаев С.С., Батрашов В.А.</i>	775
ОПЫТ СЕКВЕНЦИАЛЬНОГО ШУНТИРОВАНИЯ ПОДКОЛЕННОЙ И БЕРЦОВОЙ АРТЕРИИ С ФЛОУМЕТРИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ	
<i>Хатыпов М.Г., Гаязов И.И.</i>	777
ФЛОУМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНФРАИНГВИНАЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ ШУНТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ, УГРОЖАЮЩЕЙ ПОТЕРЕЙ КОНЕЧНОСТИ	
<i>Хатыпов М.Г., Гаязов И.И., Фасхутдинов Н.Г.</i>	778
НАШ ОПЫТ СЛОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ	
<i>Хафизов Р.Р., Хафизов Т.Н., Николаева И.Е., Идрисов И.А., Абхаликова Е.Е., Шаймуратов И.Х., Низамов Т.И., Катаев В.В., Хафизова Д.Р.</i>	780

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ АОРТЫ С НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ АНАТОМИЕЙ ШЕЙКИ АНЕВРИЗМЫ	
<i>Хафизов Т.Н., Идрисов И.А., Николаева И.Е., Хафизов Р.Р.</i>	782
ТРАНСРАДИАЛЬНЫЙ ДОСТУП В ЭНДОВАСКУЛЯРНОМ ЛЕЧЕНИИ КАРОТИДНЫХ АРТЕРИЙ	
<i>Хафизов Т.Н., Хафизов Р.Р., Идрисов И.А., Абхаликова Е.Е., Катаев В.В., Шаймуратов И.Х., Низамов Т.И., Хафизова Д.Р.</i>	783
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ДЕТРАГЕЛЬ» В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ВОЗВРАТНЫХ ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИЙ ПОСЛЕ СКЛЕРОТЕРАПИИ	
<i>Хачатурьян Р.Г., Султанов Р.В., Фаттахов Д.В.</i>	785
МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ?	
<i>Ходанова С.В., Васильева-Овчинникова Л.А., Блюм А.В., Щирин И.Д., Озерова Е.Д., Иванов М.А.</i>	786
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ОСТРЫХ СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ В КРУПНОМ ГОРОДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
<i>Хорев Н.Г., Беллер А.В., Чичваров А.А., Исаков А.В., Ярыгин К.А., Бопенов А.Ж., Момот А.П., Шойхет Я.Н.</i>	787
КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ	
<i>Хорев Н.Г., Соколов А.В., Ермолин П.А., Батаев Г.В., Сукманова И.А., Шойхет Я.Н. .</i>	789
ПРЕДИКТОРЫ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО ШУНТА В БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ У БОЛЬНЫХ С ОККЛЮЗИЕЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ	
<i>Хорев Н.Г., Конькова В.О.</i>	791
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА	
<i>Хороненко Н.А., Солодкий В.А., Павлов А.Ю., Шахбазян К.Р., Крейнина Ю.М.</i>	793
ОДНОМОМЕНТНОЕ ДВУХЭТАПНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОМ РАКЕ, ОСЛОЖНЕННОМ МАССИВНОЙ ОПУХОЛЕВОЙ ЛЕГОЧНОЙ ЭМБОЛИЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ФЛОТИРУЮЩЕГО ОПУХОЛЕВОГО ТРОМБА СУПРАРЕНАЛЬНОГО И ПОЗАДИПЕЧЕНОЧНОГО ОТДЕЛОВ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)	
<i>Хубулава Г.Г., Гаврилов Е.К., Волков А.М.</i>	795
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ОККЛЮЗИОННОМ ПОРАЖЕНИИ АРТЕРИЙ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЕЙ III И IV СТАДИИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ А.В. ПОКРОВСКОГО	
<i>Хубулава Г.Г., Сазонов А.Б., Фомин В.С., Китачев К.В., Яковлев Н.Н., Зеленин В.В., Кудрявцев О.И., Гульметов П.Э., Тюменев А.Б., Джумаева А.А., Завражнов А.А.</i>	796

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГИПЕРПЛАЗИИ НЕОИНТИМЫ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ В ЗОНЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО ШУНТА

Хубулава Г.Г., Врабий А.А., Калмыкова Р.В., Морозов А.Н., Супрунович А.А., Вавилов В.Н., Бедров А.Я., Смирнов Е.М., Иванова Я.Ф., Тихомолова Л.Г., Гатаулин Я.А., Юхнев А.Д. 798

МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИЛИОКАВАЛЬНОГО ФЛЕБОТРОМБОЗА С ФЛОТАЦИЕЙ, ПОД ПРИКРЫТИЕМ ПРОКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТРОМБОЭКСТРАКТОРОМ

Хузиахмедов А.Н., Халилов И.Г., Комаров Р.Н. 800

РОЛЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ ОСТРОГО ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТА

Царев О.А., Прокин Ф.Г., Анисимов А.Ю., Сенин А.А. 801

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ДОСТУПА И МЕТОДИКИ ОСТЕОСИНТЕЗА РЕБЕР ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ АОРТЫ

Чарчян Э.Р., Белов Ю.В., Скворцов А.А. 803

ИНФЕКЦИЯ ПРОТЕЗА ГРУДНОЙ АОРТЫ: ОПЫТ ОДНОГО ЦЕНТРА

Чарчян Э.Р., Белов Ю.В., Брешенков Д.Г., Степаненко А.Б. 805

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ГИБРИДНОГО ПРОТЕЗА «МЯГКИЙ ХОБОТ СЛОНА» В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ГРУДНОЙ АОРТЫ

Чарчян Э.Р., Брешенков Д.Г. 806

ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Чарышкин А.Л., Яшков М.В., Гумеров И.И., Максин А.А. 808

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ПРОСПЕКТИВНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ И ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ ДОПОЛНЕННОЙ БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКОЙ БАЛЛОНОМ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕДРЕННО-ПОКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА И У ПАЦИЕНТОВ С ПРОТЯЖЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ

Чебан А.В., Карпенко А.А., Рабцун А.А., Гостев А.А., Саая Ш.Б., Бугуров С.В., Стародубцев В.Б., Попова И.В., Игнатенко П.В., Осипова О.С. 810

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ХИНК НА РУБЕЖЕ 10 ЛЕТ

Червяков Ю.В., Староверов И.Н., Московский И.А. 811

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АНЕВРИЗМ

Чернов Г.А., Пинчук О.В., Образцов А.В., Крыжов С.Н., Яменсков В.В. 812

КАТЕТЕР-НАПРАВЛЕННЫЙ ТРОМБОЛИЗИС ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ТРОМБОЗЕ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ АПЛАЗИИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

Черных К.П., Казанцев А.Н., Андрейчук К.А., Черных А.П., Калинин Е.Ю., Чикин А.Е., Багдавадзе Г.Ш., Зайцева Т.Е., Линец Ю.П. 814

УСПЕШНАЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ КОРРЕКЦИЯ АРТЕРИО-МОЧЕТОЧНИКОВОЙ ФИСТУЛЫ

Чернявский М.А., Чернов А.В., Ванюркин А.Г., Чернова Д.В., Комаха Б.Б., Сусанин Н.В. 816

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО СЕГМЕНТА. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ	
<i>Чернявский М.А., Неверов В.А., Сусанин Н.В., Комаха Б.Б., Чернов А.В., Соловьев В.А., Белова Ю.К., Казанцев А.Н.</i>	819
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗАПЛАТЫ ИЗ ДИЭПОКСИОБРАБОТАННОГО КСЕНОПЕРИКАРДА ПРИ КЛАССИЧЕСКОЙ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ В УСЛОВИЯХ ПРОТЯЖЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ	
<i>Чернявский М.А., Сусанин Н.В., Казанцев А.Н., Чернов А.В., Комаха Б.Б., Жердев Н.Н., Соловьев В.А., Ванюркин А.Г.</i>	821
ПЯТИЛЕТНИЕ ИСХОДЫ КЛАССИЧЕСКОЙ И ЭВЕРСИОННОЙ ТЕХНИКИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ	
<i>Чернявский М.А., Ванюркин А.Г., Казанцев А.Н., Чернов А.В., Сусанин Н.В., Комаха Б.Б., Жердев Н.Н., Соловьев В.А.</i>	823
АНЕВРИЗМА ГРУДНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ДИССЕКЦИЕЙ III ТИПА ПО ДЕБЕЙКИ: ИМПЛАНТАЦИЯ ФЕНЕСТРИРОВАННОГО СТЕНТ-ГРАФТА ПО МЕТОДИКЕ «ON-THE-TABLE»	
<i>Чернявский М.А., Имаев Т.Э., Чернов А.В., Жердев Н.Н., Казанцев А.Н.</i>	824
ВЫБОР СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С БИЛАТЕРАЛЬНЫМИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СТЕНОЗАМИ СОННЫХ АРТЕРИЙ: ОДНОЦЕНТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	
<i>Чернявский М.А., Белова Ю.К., Ванюркин А.Г., Зульпукарова З.М.</i>	826
ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ У ПАЦИЕНТА С АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ МАЛЬФОРМАЦИЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ	
<i>Чернявский М.А., Соловьёв В.А., Сусанин Н.В., Комаха Б.Б., Белова Ю.В., Казанцев А.Н.</i>	828
МНОГОЦЕНТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРАКТОМИИ НА ТЕЧЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ	
<i>Чернявский М.А., Соловьев В.А., Казанцев А.Н., Чернов А.В., Сусанин Н.В., Комаха Б.Б., Жердев Н.Н., Ванюркин А.Г.</i>	830
ПРИМЕНЕНИЕ ГОМОГРАФТОВ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА В СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОХИРУРГИИ	
<i>Чигарева И.А.</i>	831
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С АНЕВРИЗМАМИ ВЕРХНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ	
<i>Чупин А.В., Головюк А.Л., Кутовая А.С.</i>	832
ПРИМЕНЕНИЕ АЛЛОГРАФТОВ ПРИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С СДС	
<i>Чур Н.Н., Шкода М.В., Кондратенко Г.Г., Неверов П.С., Керножицкий Я.И.</i>	833
МЕТОД ГРАВИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ	
<i>Чур Н.Н., Шкода М.В., Кондратенко Г.Г., Чур С.Н.</i>	836
ГИБРИДНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ: СТЕНТИРОВАНИЕ СТВОЛА ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ И КАРОТИДНАЯ РЕЭНДАРТЕРАКТОМИЯ	
<i>Шабаев А.Р., Грищенко Е.В., Волков А.Н., Бурков Н.Н., Рубан Е.В., Лидер Р.Ю., Баяндид М.С., Казанцев А.Н.</i>	839

ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ СТЕНТИРОВАНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА	
<i>Шабонов А.А., Шкурин Ф.В., Иванов В.И.</i>	840
РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛЯЦИЯ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Шабонов А.А., Алексеев В.С., Адамов С.А., Дитрих И.И.</i>	841
ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА	
<i>Шабонов А.А., Алексеев В.С., Иванова Е.Н.</i>	842
ЗАЩИТА ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА БРАХЕОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ У БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА	
<i>Шабонов А.А., Адамов С.А., Шишова М.А., Лемешевский А.И.</i>	843
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКТАЗИИ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ВЕН ГОЛЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХЗВ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ КЛАССОВ ПО СЕАР	
<i>Шайдаков Е.В., Санников А.Б., Емельяненко В.М.</i>	845
ВОЗМОЖНОСТИ ПНЕВМОПЛЕТИЗМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ХВН У ПАЦИЕНТОВ С ХЗВ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ КЛАССОВ ПО СЕАР	
<i>Шайдаков Е.В., Санников А.Б., Емельяненко В.М.</i>	846
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВЕНОЗНОГО КОЛЛЕКТОРА ГОЛЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХЗВ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ КЛАССОВ ПО СЕАР	
<i>Шайдаков Е.В., Санников А.Б.</i>	848
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ВАРИКОЗНЫХ ВЕНАХ ЧЕЛОВЕКА, ВПЕРВЫЕ ОККЛЮЗИРОВАННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ АДГЕЗИВОМ «СУЛЬФАКРИЛАТ»	
<i>Шайдаков Е.В., Санников А.Б., Сергеевичев Д.С.</i>	850
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДОСТУПЫ ПРИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ	
<i>Шаймуратов И.Х., Хафизов Т.Н., Николаева И.Е., Плечев В.В., Хафизов Р.Р., Идрисов И.А., Абхаликова Е.Е., Низамов Т.И., Катаев В.В., Хафизова Д.Р.</i>	852
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ	
<i>Шамсиев А.М., Шамсиев Ж.А., Кодиров Н.Д.</i>	854
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТКИ С L - ОБРАЗНОЙ ПОЧКОЙ И УСПЕШНОГО ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ	
<i>Шанаев И.Н., Бирюков С.А., Хашиумов Р.М., Алферов Ю.В., Баранов В.М., Пучкова Г.А., Петров В.Ю.</i>	856
ПАРАМЕТРЫ ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ, АССОЦИИРУЮЩИЕСЯ С ТЯЖЕСТЬЮ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ (ПО КЛАССИФИКАЦИИ СЕАР), У ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Шанаев И.Н., Баранов В.М., Пучкова Г.А., Алфёров Ю.В., Корбут В.С.</i>	858
СЛУЧАЙ ФОРМИРОВАНИЯ АНЕВРИЗМЫ ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ	
<i>Шанаев И.Н., Бирюков С.А., Алферов Ю.В., Карпов А.В.</i>	860

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННОЙ АНЕВРИЗМОЙ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ	
<i>Шано В.П., Гуменюк И.В., Торговец В.А., Иваненко А.А., Курилов В.Л.</i>	862
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ, УГРОЖАЮЩЕЙ ПОТЕРЕЙ КОНЕЧНОСТИ	
<i>Шарафеев А.З., Максимов А.В., Ситдикова Д.И.</i>	863
ПРИМЕНЕНИЕ 3D PLANING ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ АОРТЫ С OUT SIDE ФЕНЕСТРАЦИЕЙ	
<i>Шарафутдинов М.Р., Якубов Р.А., Ахмедов У.У.</i>	865
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАТЕТЕР-НАПРАВЛЕННОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ТРОМБОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ COVID-19	
<i>Шатравка А.В., Индербиев Т.С., Шарафеев А.З., Кисимикова М.Е., Гусинский А.В., Керимханов Р.О., Газалоев М.В.</i>	866
ЭМБОЛИЗАЦИЯ АНЕВРИЗМЫ СЕЛЕЗЁНОЧНОЙ АРТЕРИИ	
<i>Шварц Е.Ю., Одинцов Н.С., Хазов П.А., Генералов М.И., Кокорин Д.М., Олещук А.Н., Майстренко Д.Н.</i>	867
СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ ЛЕВОЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ С ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОЙ АНЕВРИЗМЫ, ОСЛОЖНЕННОЙ «ПОСТПУНКЦИОННЫМ» КРОВОТЕЧЕНИЕМ	
<i>Шевцов Ю.Н., Криворутченко В.Б., Парфенов Е.И.</i>	870
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОБУЖИРОВАНИЯ ВЕН ПРЕДПЛЕЧЬЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ ФИСТУЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕМОДИАЛИЗА	
<i>Шевченко О.О., Роговой Н.А., Климчук И.П., Янушко В.А.</i>	872
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ	
<i>Шевченко Ю.Л., Стойко Ю.М., Масленников М.А., Яшкин М.Н., Марчак Д.И., Литвинов А.А.</i>	874
ПРИМЕНЕНИЕ ДОНОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОНДУИТОВ ПРИ СОСУДИСТЫХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ В ХИРУРГИИ	
<i>Шестюк А.М., Карпицкий А.С., Панько С.В., Журбенко Г.А., Вакулич Д.С., Игнатюк А.Н., Юрковский В.В.</i>	875
УСПЕШНОЙ КЛЕЕВОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ АНЕВРИЗМЫ КУЛЬТИ БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ ПОСЛЕ РЕЦИДИВА ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ	
<i>Ширинбек О., Одинокова С.Н.</i>	877
КЛЕЕВАЯ ОБЛИТЕРАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА	
<i>Ширинбек О., Одинокова С.Н.</i>	879
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ДИФфузным ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ. АНАЛИЗ 3-ЛЕТНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ КШ	
<i>Ширяев А.А., Акчурин Р.С., Васильев В.П., Галяутдинов Д.М., Власова Э.Е., Зайковский В.Ю.</i>	881

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ МНОЖЕСТВЕННОГО КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАМЕТРОМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ МЕНЕЕ 1.5 ММ И ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИЯМИ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА	
<i>Ширяев А.А., Акчури Р.С., Васильев В.П., Галяутдинов Д.М., Власова Э.Е., Зайковский В.Ю.</i>	883
СОЧЕТАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ПАТОЛОГИИ ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ	
<i>Шнейдер Ю.А., Антипов Г.Н., Постол А.С., Калашикова Ю.С.</i>	884
ПОДЧИНЕНИЕ УГЛОВ СЛИЯНИЯ ВЕН ПРАВИЛАМ РУ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МЮРРЕЯ	
<i>Шушаев М.А.</i>	885
ПРИМЕНЕНИЕ ДАЛЬТЕПАРИНА БЕЗ РИСКА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?	
<i>Щеглов Э.А., Алонцева Н.Н.</i>	887
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ФЛЕБОАРТРОЗОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ	
<i>Щеглов Э.А., Алонцева Н.Н.</i>	889
АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ БЕЗ РИСКА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?	
<i>Щеглов Э.А., Алонцева Н.Н.</i>	890
СИСТЕМНЫЙ ТРОМБОЛИЗИС ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ	
<i>Щеголев А.А., Мутаев М.М., Папоян С.А., Тавлуева Е.В., Коник В.А., Мутаев О.М.</i>	892
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И МЕТОДОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ	
<i>Юнусов Х.А., Султанов Д.Д., Нетьматзода О.</i>	893
ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАННЫХ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ	
<i>Юсупов Р.Ю., Иваненко А.А., Михайличенко В.Ю.</i>	895
СЛУЧАИ ОККЛЮЗИИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ С ОТСУТСТВИЕМ КЛИНИКИ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КАК ПРОИСХОДИТ КОМПЕНСАЦИЯ	
<i>Юхневич К.С., Пендюрин М.С., Урманцева Н.Р., Мазайшвили К.В., Громов В.А.</i>	896
ПРИМЕНЕНИЕ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ WILCOXON ДЛЯ АНАЛИЗА ВЫБОРОК ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ И ЕЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ПРИТОКОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕН ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ФЛЕБОГРАФИИ	
<i>Юхневич К.С., Пендюрин М.С., Урманцева Н.Р., Мазайшвили К.В.</i>	898
ПРОФИЛАКТИКА ИШЕМИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ	
<i>Якименко В.В., Абросимов А.А., Образов А.В., Пинчук О.В., Богатырев А.Р.</i>	899

ПОДХОДЫ К ХИРУГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ АРРОЗИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ И ИХ ВЕТВЕЙ НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ТРАХЕОСТОМЫ	
<i>Яковлев Н.Н., Савин А.Н., Зеленин В.В., Тюменев А.Б., Борисов Е.В., Васильченко Н.О., Кудрявцев О.И., Фомин В.С., Завражнов А.А., Хубулава Г.Г., Яблонский П.К.</i>	900
ГИБРИДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ РАССЛОЕНИЙ АОРТЫ	
<i>Якубов Р.А.</i>	902
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОЛИКОВ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ АОРТЫ	
<i>Яменсков В.В., Абросимов А.А.</i>	902
ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЭРИТРОЦИТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ НЕСТАБИЛЬНЫХ АТЕРОМ В ПАТОГЕНЕЗЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА	
<i>Ястребова Е.С., Карпенко А.А., Мальцев В.П.</i>	903